

Enquête online « Villes suisses, politiques transversales et indicateurs »

Menée auprès de 175 villes suisses entre décembre 2021 et avril 2022 dans le cadre du travail de doctorat de Anne Boesch

Survey Flow

Standard: Introduction (2 Questions)
Block: Informations de base (9 Questions)
Standard: Aspects stratégiques (27 Questions)
Standard: Structure organisationnelle de la ville (53 Questions)
Standard: Processus mis en place (12 Questions)
Standard: Interactions avec d'autres entités (10 Questions)
Standard: Instruments de mise en oeuvre (11 Questions)
Standard: Indicateurs (35 Questions)
Standard: Conclusion (2 Questions)

Page Break

Start of Block: Introduction

Intro

Bienvenue sur le site de l'**enquête réalisée par le laboratoire HERUS de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) sur l'activité des villes face aux défis socio-économiques et environnementaux**. Cette enquête est réalisée dans le cadre du travail de doctorat de Mme Anne Boesch et est promue par l'**Office fédéral du développement territorial (ARE)**.

Les villes font face à de nombreux défis liés notamment aux changements climatiques, aux modifications de l'environnement naturel, ainsi qu'aux évolutions socio-économiques telles que la digitalisation. Avec nos questions, nous souhaitons comprendre comment les villes abordent ces défis et dans quelle mesure elles s'appuient sur des données et des indicateurs pour prendre des décisions. Un accent particulier est mis sur la notion de développement durable.

Participer à cette enquête représente pour vous une occasion de dresser un bilan des activités et de l'organisation de votre ville en lien avec des thématiques transversales telles que le développement durable. C'est également un moyen de prendre connaissance de ce qu'il est possible de faire dans le domaine. Vous pourrez générer un document comportant l'ensemble de vos réponses à la fin de l'enquête.

Votre participation est importante même si votre ville n'a pas ou peu d'expérience avec les thématiques transversales ou les données/indicateurs.

Le temps nécessaire pour répondre aux questions est de **30 minutes environ, dans certains cas 45 minutes**, selon la situation de votre ville. Il est possible de répondre en plusieurs fois en réutilisant le même lien, les réponses déjà données seront enregistrées (attention: utiliser pour cela le même ordinateur et le même navigateur). Il est possible de répondre avec un smartphone, mais fortement recommandé d'utiliser un ordinateur (laptop ou desktop).

Vous avez reçu l'invitation à participer à cette enquête en tant que représentante ou représentant de votre ville. Si vous le souhaitez, vous pouvez: transmettre l'invitation / le lien à une autre personne élue ou employée de votre ville pour qu'elle remplisse le questionnaire à votre place, ou remplir le questionnaire en collaboration avec une ou plusieurs autres personnes représentant également votre ville. Nous vous demandons de ne remplir qu'un seul questionnaire par ville.

Indications pour remplir le questionnaire: Pour passer à la page suivante ou précédente, cliquez sur les boutons "Continuer" (flèche vers la droite) et "Retour" (flèche vers la gauche) en bas de la page. N'utilisez pas les boutons "Continuer" et " Précédent" de votre navigateur. Les

informations figurant sur une page de l'enquête ne sont enregistrées que lorsque vous appuyez sur "Continuer" (flèche vers la droite).

Cette recherche est coordonnée par Anne Boesch et la Prof. Claudia R. Binder (laboratoire HERUS, EPFL) ainsi que le Dr Albert Merino-Saum.

Toutes les informations et réponses que vous donnerez seront traitées de manière strictement confidentielle.

Merci d'avance pour votre précieuse collaboration !

Page Break

Consent

Avant de commencer, nous vous demandons de prendre connaissance des [Informations relatives au projet de recherche](#) et de nous informer que vous consentez à ce que les informations recueillies soient utilisées, à des fins de recherche uniquement, en cochant la case ci-dessous.

J'ai lu les informations relatives au projet de recherche et je suis d'accord que mes données soient utilisées à des fins de recherche. (1)

End of Block: Introduction

Start of Block: Informations de base

rv0 Nous allons commencer par quelques questions de base.

Page Break

rv1

Quelle ville représentez-vous ?

Commencez à écrire le nom de votre ville pour la trouver plus rapidement dans la liste.

▼ Aarau (1) ... Zürich (176)

Page Break

rv1b

Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ?

Oui (1)

Non (veuillez indiquer le nombre de personnes répondant au questionnaire) (2)

Page Break

Display This Question:

If rv1b = 1

Or Or Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Equal to 1

rv2

Quelle est votre fonction actuelle dans la ville ?

Plusieurs réponses sont possibles si vous exercez ces fonctions simultanément.

- Syndic-que, maire, ou président-e de la ville (1)
 - Autre membre de l'exécutif (2)
 - Secrétaire municipal-e, chancelier-ère (3)
 - Chef-fe (employé-e, non élu-e) de département/direction/dicastère (ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale) (4)
 - Chef-fe de service (5)
 - Délégué-e au développement durable (6)
 - Responsable d'une unité de développement durable (7)
 - Collaboratrice ou collaborateur dans une unité de développement durable (8)
 - Délégué-e à l'environnement (9)
 - Délégué-e à l'énergie (10)
 - Autre fonction dans l'administration communale (veuillez préciser) (11)
-

Page Break

Display This Question:

If If Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Greater Than or Equal to 2

rv2_1

Quelle est votre fonction actuelle dans la ville (personne 1) ?

Plusieurs réponses sont possibles si vous exercez ces fonctions simultanément.

- Syndic-que, maire, ou président-e de la ville (1)
 - Autre membre de l'exécutif (2)
 - Secrétaire municipal-e, chancelier-ère (3)
 - Chef-fe (employé-e, non élu-e) de département/direction/dicastère (ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale) (4)
 - Chef-fe de service (5)
 - Délégué-e au développement durable (6)
 - Responsable d'une unité de développement durable (7)
 - Collaboratrice ou collaborateur dans une unité de développement durable (8)
 - Délégué-e à l'environnement (9)
 - Délégué-e à l'énergie (10)
 - Autre fonction dans l'administration communale (veuillez préciser) (11)
-

Page Break

Display This Question:

If If Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Greater Than or Equal to 2

rv2_2

Quelle est votre fonction actuelle dans la ville (personne 2) ?

Plusieurs réponses sont possibles si vous exercez ces fonctions simultanément.

- Syndic-que, maire, ou président-e de la ville (1)
 - Autre membre de l'exécutif (2)
 - Secrétaire municipal-e, chancelier-ère (3)
 - Chef-fe (employé-e, non élu-e) de département/direction/dicastère (ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale) (4)
 - Chef-fe de service (5)
 - Délégué-e au développement durable (6)
 - Responsable d'une unité de développement durable (7)
 - Collaboratrice ou collaborateur dans une unité de développement durable (8)
 - Délégué-e à l'environnement (9)
 - Délégué-e à l'énergie (10)
 - Autre fonction dans l'administration communale (veuillez préciser) (11)
-

Page Break

Display This Question:

If If Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Greater Than or Equal to 3

rv2_3

Quelle est votre fonction actuelle dans la ville (personne 3) ?

Plusieurs réponses sont possibles si vous exercez ces fonctions simultanément.

- Syndic-que, maire, ou président-e de la ville (1)
 - Autre membre de l'exécutif (2)
 - Secrétaire municipal-e, chancelier-ère (3)
 - Chef-fe (employé-e, non élu-e) de département/direction/dicastère (ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale) (4)
 - Chef-fe de service (5)
 - Délégué-e au développement durable (6)
 - Responsable d'une unité de développement durable (7)
 - Collaboratrice ou collaborateur dans une unité de développement durable (8)
 - Délégué-e à l'environnement (9)
 - Délégué-e à l'énergie (10)
 - Autre fonction dans l'administration communale (veuillez préciser) (11)
-

Page Break

Display This Question:

If If Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Greater Than or Equal to 4

rv2_4

Quelle est votre fonction actuelle dans la ville (personne 4) ?

Plusieurs réponses sont possibles si vous exercez ces fonctions simultanément.

- Syndic-que, maire, ou président-e de la ville (1)
 - Autre membre de l'exécutif (2)
 - Secrétaire municipal-e, chancelier-ère (3)
 - Chef-fe (employé-e, non élu-e) de département/direction/dicastère (ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale) (4)
 - Chef-fe de service (5)
 - Délégué-e au développement durable (6)
 - Responsable d'une unité de développement durable (7)
 - Collaboratrice ou collaborateur dans une unité de développement durable (8)
 - Délégué-e à l'environnement (9)
 - Délégué-e à l'énergie (10)
 - Autre fonction dans l'administration communale (veuillez préciser) (11)
-

Page Break

Display This Question:

If If Êtes-vous seul-e à remplir ce questionnaire ? Text Response Is Greater Than or Equal to 5

rv2_5

Quelle est votre fonction actuelle dans la ville (personne 5) ?

Plusieurs réponses sont possibles si vous exercez ces fonctions simultanément.

- Syndic-que, maire, ou président-e de la ville (1)
 - Autre membre de l'exécutif (2)
 - Secrétaire municipal-e, chancelier-ère (3)
 - Chef-fe (employé-e, non élu-e) de département/direction/dicastère (ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale) (4)
 - Chef-fe de service (5)
 - Délégué-e au développement durable (6)
 - Responsable d'une unité de développement durable (7)
 - Collaboratrice ou collaborateur dans une unité de développement durable (8)
 - Délégué-e à l'environnement (9)
 - Délégué-e à l'énergie (10)
 - Autre fonction dans l'administration communale (veuillez préciser) (11)
-

Page Break

End of Block: Informations de base

Start of Block: Aspects stratégiques

pcys0

Dans cette section, nous allons vous poser des questions concernant les aspects stratégiques liés aux défis actuels et futurs de votre ville.

Page Break

pcys1

Votre ville dispose-t-elle d'une stratégie* **déjà validée par l'exécutif** et ayant une perspective transversale (c'est-à-dire qui prend en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques et leurs interconnexions) ?

Les documents en cours d'élaboration sont abordés dans une autre question.

*ou autre document de nature stratégique - pouvant s'intituler par exemple plan, concept, ou programme d'actions - qui comporte des mesures/actions ou qui est accompagné d'un plan d'actions.

Plusieurs réponses possibles

- Oui, un Agenda 2030, un Agenda 21 ou une stratégie de développement durable (1)
- Oui, un plan / une stratégie climat (2)
- Oui, une stratégie smart city (3)
- Oui, une (ou plusieurs) autre stratégie/programme/plan/concept de nature transversale (veuillez indiquer le(s) nom(s) ou donner un/des descriptif(s) de quelques mots) (4) _____
- Non (5)

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 5

pcys1_2

Votre ville a-t-elle disposé, au cours des 10 dernières années, d'une stratégie* ayant une perspective transversale (c'est-à-dire qui prend en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques et leurs interconnexions) ?

*ou autre document de nature stratégique - pouvant s'intituler par exemple plan, concept, ou programme d'actions - qui comporte des mesures/actions ou qui est accompagné d'un plan d'actions.

Oui (veuillez préciser le nom ou les noms de ce ou de ces documents stratégiques) (1)

Non (2)

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 1

And pcys1 = 2

And pcys1 != 4

Or If

pcys1 = 1

And pcys1 = 3

And pcys1 != 4

Or If

pcys1 = 2

And pcys1 = 3

And pcys1 != 4

Or If

pcys1 = 1

And pcys1 = 2

And pcys1 = 3

And pcys1 != 4

pcys2_multiple_1

Vous avez indiqué que votre ville disposait des documents stratégiques présentés dans le tableau ci-dessous.

Y a-t-il déjà eu une ou des versions antérieures de ces documents (couvrant par exemple une ou des périodes de législature précédentes), ou alors un ou des documents stratégiques de nature similaire aux documents actuels ?

Display This Choice:
If pcys1 = 1

Display This Choice:
If pcys1 = 2

Display This Choice:
If pcys1 = 3

	Oui, une version antérieure ou document stratégique similaire (1)	Oui, plusieurs versions antérieures ou documents stratégiques similaires (2)	Non (3)	Je ne sais pas (4)
<p><i>Display This Choice:</i> <i>If pcys1 = 1</i></p> <p>Agenda 2030, Agenda 21 ou stratégie de développement durable (1)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i> <i>If pcys1 = 2</i></p> <p>Plan ou stratégie climat (2)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i> <i>If pcys1 = 3</i></p> <p>Stratégie smart city (3)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 1

And pcys1 = 2

And pcys1 = 4

Or If

pcys1 = 1

And pcys1 = 3

And pcys1 = 4

Or If

pcys1 = 2

And pcys1 = 3

And pcys1 = 4

Or If

pcys1 = 1

And pcys1 = 2

And pcys1 = 3

And pcys1 = 4

pcys2_multiple_2

Vous avez indiqué que votre ville disposait de plusieurs documents stratégiques ayant une perspective transversale, dont ceux présentés dans le tableau ci-dessous.

Y a-t-il déjà eu une ou des versions antérieures de ces documents (couvrant par exemple une ou des périodes de législature précédentes), ou alors un ou des documents stratégiques de nature similaire ?

Display This Choice:
If pcys1 = 1

Display This Choice:
If pcys1 = 2

Display This Choice:
If pcys1 = 3

	Oui, une version antérieure ou document stratégique similaire (1)	Oui, plusieurs versions antérieures ou documents stratégiques similaires (2)	Non (3)	Je ne sais pas (4)
<p><i>Display This Choice:</i> <i>If pcys1 = 1</i></p> <p>Agenda 2030, Agenda 21 ou stratégie de développement durable (1)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i> <i>If pcys1 = 2</i></p> <p>Plan ou stratégie climat (2)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i> <i>If pcys1 = 3</i></p> <p>Stratégie smart city (3)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 1

And pcys1 != 2

And pcys1 != 3

pcys2_1

Vous avez indiqué que votre ville disposait d'un Agenda 2030, d'un Agenda 21 ou d'une stratégie de développement durable.

Y a-t-il déjà eu une ou des versions antérieures de ce document stratégique (couvrant par exemple une ou des périodes de législature précédentes), ou alors un ou des documents stratégiques de nature similaire au document actuel ?

- Oui, une version antérieure ou document stratégique similaire (1)
- Oui, plusieurs versions antérieures ou documents stratégiques similaires (2)
- Non (3)
- Je ne sais pas (4)

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 2

And pcys1 != 1

And pcys1 != 3

pcys2_2

Vous avez indiqué que votre ville disposait d'un plan ou d'une stratégie climat ayant une perspective transversale.

Y a-t-il déjà eu une ou des versions antérieures de ce document stratégique (couvrant par exemple une ou des périodes de législature précédentes), ou alors un ou des documents stratégiques de nature similaire au document actuel ?

- Oui, une version antérieure ou document stratégique similaire (1)
- Oui, plusieurs versions antérieures ou documents stratégiques similaires (2)
- Non (3)
- Je ne sais pas (4)

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 3

And pcys1 != 1

And pcys1 != 2

pcys2_3

Vous avez indiqué que votre ville disposait d'une stratégie smart city ayant une perspective transversale.

Y a-t-il déjà eu une ou des versions antérieures de ce document stratégique (couvrant par exemple une ou des périodes de législature précédentes), ou alors un ou des documents stratégiques de nature similaire au document actuel ?

- Oui, une version antérieure ou document stratégique similaire (1)
- Oui, plusieurs versions antérieures ou documents stratégiques similaires (2)
- Non (3)
- Je ne sais pas (4)

Page Break

Display This Question:

If pcys1 != 5

pcys1a

Votre ville est-elle **en train d'élaborer** une **autre** stratégie* ayant une perspective transversale (c'est-à-dire qui prend en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques et leurs interconnexions) ?

*ou autre document de nature stratégique - pouvant s'intituler par exemple plan, concept, ou programme d'actions - qui comporte des mesures/actions ou qui est accompagné d'un plan d'actions.

Plusieurs réponses possibles

Display This Choice:

If pcys1 != 1

Oui, un Agenda 2030 ou une stratégie de développement durable (1)

Display This Choice:

If pcys1 != 2

Oui, un plan / une stratégie climat (2)

Display This Choice:

If pcys1 != 3

Oui, une stratégie smart city (3)

Oui, une (ou plusieurs) autre stratégie/programme/plan/concept de nature transversale (veuillez indiquer le(s) nom(s) ou donner un descriptif de quelques mots) (4)

Non (5)

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 5

pcys4

Votre ville est-elle **en train de mettre sur pied** une stratégie* ayant une perspective transversale (c'est-à-dire qui prend en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques et leurs interconnexions) ?

*ou autre document de nature stratégique - pouvant s'intituler par exemple plan, concept, ou programme d'actions - qui comporte des mesures/actions ou qui est accompagné d'un plan d'actions.

Plusieurs réponses possibles

- Oui, un Agenda 2030 ou une stratégie de développement durable (1)
- Oui, un plan / une stratégie climat (2)
- Oui, une stratégie smart city (3)
- Oui, une (ou plusieurs) autre stratégie/programme/plan/concept de nature transversale (veuillez indiquer le(s) nom(s) ou donner un descriptif de quelques mots) (4)
-
- Non (5)

Display This Question:

If pcys1_2 = 1

And pcys1 = 5

And pcys4 = 5

pcys4_2

Pour quelle raison votre ville ne dispose-t-elle plus d'un document stratégique en lien avec le développement durable ou une autre perspective transversale ?

Plusieurs réponses possibles

- Changement politique (3)
 - Coupes budgétaires (2)
 - Manque de savoir-faire dans le domaine (4)
 - De telles démarches ne répondent pas aux problèmes de la ville (5)
 - Autre (veuillez préciser) (6)
-
- Je ne sais pas (7)

Page Break

pcys6

Le développement durable est-il ancré (c'est-à-dire mentionné explicitement en tant qu'objectif général à poursuivre) dans un document stratégique d'une autre nature que ceux évoqués avant ?

Plusieurs réponses possibles

- Oui, dans les objectifs de la législature (1)
 - Oui, dans la planification des tâches et des finances (2)
 - Oui, dans le plan directeur communal (6)
 - Oui, dans un autre type de document (veuillez préciser) (3)
-
- Non (4)
 - Je ne sais pas (5)

Page Break

Display This Question:

If pcys6 != 4

And pcys6 != 5

pcys6_2_multiple

Vous avez indiqué que le développement durable était ancré dans un ou plusieurs documents stratégiques.

Etait-il déjà ancré dans une ou des versions antérieures de ce ou de ces documents (couvrant par exemple une ou des périodes de législature précédentes) ?

Display This Choice:
If pcys6 = 1

Display This Choice:
If pcys6 = 2

Display This Choice:
If pcys6 = 6

Display This Choice:
If pcys6 = 3

	Oui, dans une version antérieure (1)	Oui, dans plusieurs versions antérieures (2)	Non (3)	Je ne sais pas (4)
<p><i>Display This Choice:</i> If pcys6 = 1</p> <p>Objectifs de la législature (2)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i> If pcys6 = 2</p> <p>Planification des tâches et des finances (3)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i> If pcys6 = 6</p> <p>Plan directeur communal (4)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i> If pcys6 = 3</p> <p>Autre type de document (spécifié à la question précédente) (6)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

If pcys6 = 4

pcys6_4

L'ancrage du développement durable dans un document stratégique d'une autre nature (par exemple objectifs de la législature ou planification des tâches et des finances) est-il actuellement en cours de réalisation ?

- Oui, dans les objectifs de la législature (1)
- Oui, dans la planification des tâches et des finances (2)
- Oui, dans le plan directeur communal (6)
- Oui, dans un autre type de document (veuillez préciser) (3)
-
- Non (4)
- Je ne sais pas (5)

Page Break

pcys9

Une analyse qualitative de la situation (ou état des lieux qualitatif) de votre ville sous l'angle du développement durable a-t-elle été effectuée au cours des 10 dernières années, par exemple au moyen de l'outil "[profilographe communal](#)" bernois ?

NB: une analyse ou état des lieux qualitatif peut utiliser des indicateurs quantitatifs comme support à l'évaluation. Cette question ne couvre toutefois pas l'utilisation d'un système de monitoring et/ou de benchmarking basé uniquement sur des indicateurs quantitatifs, tel que le Cercle Indicateurs (cet aspect est abordé plus tard).

- Oui, une fois (1)
- Oui, plusieurs fois (2)
- Non (3)
- Je ne sais pas (4)

Display This Question:

If pcys9 = 3

pcys9_2

Une analyse qualitative de la situation (ou état des lieux qualitatif) de votre ville selon une approche transversale autre que le développement durable a-t-elle été effectuée au cours des 10 dernières années ?

NB: une analyse ou état des lieux qualitatif peut utiliser des indicateurs quantitatifs comme support à l'évaluation. Cette question ne couvre toutefois pas l'utilisation d'un système de monitoring et/ou de benchmarking basé uniquement sur des indicateurs quantitatifs (cet aspect

est abordé plus tard).

- Oui, une fois (1)
- Oui, plusieurs fois (2)
- Non (3)
- Je ne sais pas (4)

Page Break

Display This Question:

If pcys9 = 1

pcys11_1_1 Avec quel instrument ?

Profilographe communal du canton de Berne (1)

Autre (veuillez préciser) (3)

Je ne sais pas (4)

Display This Question:

If pcys9_2 = 1

pcys11_1_2

Avec quel instrument ?

Veuillez donner le nom de l'instrument ou le décrire brièvement

Display This Question:

If pcys9 = 2

pcys11_2_1

Avec quel(s) instrument(s) ?

Plusieurs réponses possibles

Profilographe communal du canton de Berne (1)

Autre (veuillez préciser) (3)

Je ne sais pas (4)

Display This Question:

If pcys9_2 = 2

pcys11_2_2

Avec quel(s) instrument(s) ?

Veuillez donner le nom de l'instrument ou le décrire brièvement

Page Break

Display This Question:

If pcys9 = 1

Or pcys9_2 = 1

pcys12_1

Qui a participé à l'analyse de la situation ?

Plusieurs réponses possibles

- L'ensemble de l'exécutif (2)
- Un ou quelques membres de l'exécutif (1)
- L'ensemble des chef-fe-s (employé-es, non élu-e-s) de département/direction/dicastère - ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale (4)
- Un-e ou quelques chef-fe-s (employé-e-s, non élu-e-s) de département/direction/dicastère - ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale (3)
- L'ensemble des chef-fe-s de service (9)
- Un-e ou quelques chef-fe-s de service (10)
- Le ou la secrétaire municipal/e, le ou la chancelier-ère (5)
- Autre (veuillez préciser) (6)
-
- Je ne sais pas (7)

Page Break

Display This Question:

If pcys9 = 2

Or pcys9_2 = 2

pcys12_2

Qui a participé à l'analyse de la situation ?

NB: Dans les noms de catégories ci-dessous, on entend par "Chef-fe de département" la personne employé-e (non élu-e) qui dirige une unité au niveau organisationnel supérieur de l'administration municipale (d'autres dénominations existent, telles que "direction" ou "dicastère").

Plusieurs réponses possibles

	Ensemble de l'exécutif (1)	Un ou quelques membres de l'exécutif (2)	Ensemble des chef-fe-s de département (3)	Un-e ou quelques chef-fe-s de département (4)	Ensemble des chef-fe-s service (5)	Un-e ou quelques chef-fe-s service (6)	Secrétaire municipal-e, chance lier-ère (7)	Autre (veuillez préciser dans le commentaire ci-dessous) (8)	Je ne sais pas / non pertinent (9)
Première analyse (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deuxième analyse (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Troisième analyse (si pertinent) (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quatrième analyse (si pertinent) (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Display This Question:

If pcys9 = 2

Or pcys9_2 = 2

pcys12_2compl Précisions pour la catégorie "Autre":

Page Break

Display This Question:

If pcys9 = 1

Or pcys9 = 2

Or pcys9_2 = 1

Or pcys9_2 = 2

pcys14

Des indicateurs quantitatifs ont-ils été utilisés comme support à l'analyse qualitative de la situation ?

Il peut s'agir, par exemple, d'indicateurs de développement durable, ou d'indicateurs utilisés dans des politiques sectorielles (énergie, tourisme, environnement, etc.). Ces indicateurs quantitatifs sont abordés plus en détail dans la dernière partie de l'enquête.

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Display This Question:

If pcys14 = 1

And pcys9 != 3

And pcys9 != 4

pcys15_1 Quels sont ces indicateurs ?

- Les indicateurs du Cercle Indicateurs (voir www.are.admin.ch/cercleindicateurs-f) (1)
 - D'autres indicateurs quantitatifs (veuillez préciser) (2)
-

Page Break

Display This Question:

If pcys9_2 != 3

And pcys9_2 != 4

pcys18_1 Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici un commentaire sur l'analyse qualitative de la situation / l'état des lieux

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 5

And pcys1_2 = 2

And pcys4 = 5

And pcys6 = 4

And pcys9 = 3

And pcys9_2 = 3

pcys16

Pour quelle raison votre ville n'a-t-elle jusqu'ici pas entrepris de démarche stratégique en lien avec le développement durable ou d'autres approches transversales ?

Plusieurs réponses possibles

- Manque de temps et du personnel nécessaire (1)
 - Manque de ressources financières nécessaires (2)
 - Pas de volonté politique (3)
 - Manque de savoir-faire (4)
 - De telles démarches ne répondent pas aux problèmes de la ville (5)
 - Autre (veuillez préciser) (6)
-
- Je ne sais pas (7)

End of Block: Aspects stratégiques

Start of Block: Structure organisationnelle de la ville

ptys0

Nous allons maintenant nous pencher sur la structure organisationnelle de votre ville en lien spécifiquement avec la notion de développement durable (ou durabilité).

ptys1

Un ou plusieurs membres de l'exécutif est-il ou sont-ils responsables du développement durable ?

- Oui, le ou la syndic-que, maire, ou président-e de la ville (1)
- Oui, un-e autre membre de l'exécutif (veuillez indiquer le département/direction/dicastère - ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale) (2)
-

Oui, l'ensemble de l'exécutif (3)

Oui, autre configuration (veuillez préciser) (4)

Non (5)

Page Break

ptys2

Une unité administrative ou un-e collaborateur ou collaboratrice de l'administration est-elle en charge du développement durable ?

Sélectionnez la réponse qui reflète le mieux la situation de votre ville

- Oui, une unité exclusivement en charge du développement durable (3)
- Oui, une collaboratrice / un collaborateur (qui n'est pas en charge d'autres dossiers tels que l'environnement par exemple) (4)
- Oui, une unité administrative qui est également en charge d'autres dossiers (1)
- Oui, une collaboratrice / un collaborateur de l'administration qui est également en charge d'autres dossiers (2)
- La ville a délégué la thématique du développement durable à une entité externe (p.ex. association ou fondation) (5)
- Non (6)

Page Break

Display This Question:

If $ptys2 = 1$

ptys4 Quel est le nom de cette unité nbsp;?

Page Break

Display This Question:

If ptys2 = 2

ptys5 Quelle fonction occupe cette personne (par exemple: secrétaire municipal-e, délégué-e à l'environnement et au développement durable, etc.) ?

Page Break

Display This Question:

If $ptys2 = 5$

ptys6

De quelle entité s'agit-il ?

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 5

And ptys2 != 6

ptys7

Cette personne ou unité en charge du développement durable est-elle directement rattachée à l'exécutif ?

"Directement rattachée" implique que la personne en charge du développement durable, ou responsable de l'unité administrative en charge du développement durable, rapporte directement à un ou plusieurs membre(s) de l'exécutif, sans devoir d'abord rapporter au ou à la responsable d'une unité organisationnelle supérieure.

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys8

Cette personne ou unité en charge du développement durable a-t-elle le mandat de coordonner le développement durable pour l'ensemble de l'administration communale ?

Par exemple: est-elle habilitée à convoquer des séances impliquant d'autres unités de l'administration communale sans devoir systématiquement passer par la voie hiérarchique ?

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys3

Depuis combien de temps une unité administrative ou une personne est-elle en charge du développement durable dans votre ville ?

- Depuis moins de 2 ans (1)
- Depuis 2 à 5 ans (2)
- Depuis 6 à 10 ans (3)
- Depuis 11 à 15 ans (4)
- Depuis plus de 15 ans (5)
- Je ne sais pas (6)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys1 = 1

And pcys1 != 2

And pcys1a != 2

ptys8_1a

La personne ou unité en charge du développement durable a-t-elle le mandat de coordonner la mise en oeuvre de l'Agenda 2030, de l'Agenda 21 ou de la stratégie de développement durable (ou autre dénomination) de la ville ?

- Oui, elle est seule en charge de la coordination (1)
- Oui, en collaboration avec une ou plusieurs autres unités de l'administration municipale (2)
- Non (3)
- Je ne sais pas (4)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys1 = 2

And pcys1 != 1

And pcys1a != 1

ptys8_1b

La personne ou unité en charge du développement durable a-t-elle le mandat de coordonner la mise en oeuvre du plan climat de la ville (ou stratégie climat, ou autre dénomination) ?

- Oui, elle est seule en charge de la coordination (1)
- Oui, en collaboration avec une ou plusieurs autres unités de l'administration municipale (2)
- Non (3)
- Je ne sais pas (4)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys1 = 1

And pcys1 = 2

ptys8_1DOUBLEVALID

La personne ou unité en charge du développement durable a-t-elle le mandat de coordonner la mise en oeuvre des documents stratégiques de la ville mentionnés dans le tableau ci-dessous ?

	Oui, elle est seule en charge de la coordination (1)	Oui, en collaboration avec une ou plusieurs autres unités de l'administration municipale (3)	Non (2)	Je ne sais pas (4)
Agenda 2030, Agenda 21, stratégie de développement durable (ou autre dénomination) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

If pcys1 = 1

And pcys1a = 2

And ptys2 != 6

Or If

pcys1 = 2

And pcys1a = 1

And ptys2 != 6

ptys8_1DOUBLEMIXTE

La personne ou unité en charge du développement durable a-t-elle le mandat de coordonner la mise en oeuvre, respectivement la mise sur pied, des documents stratégiques de la ville mentionnés dans le tableau ci-dessous ?

	Oui, elle est seule en charge de la coordination (1)	Oui, en collaboration avec une ou plusieurs autres unités de l'administration municipale (3)	Non (2)	Je ne sais pas (4)
Agenda 2030, Agenda 21, stratégie de développement durable (ou autre dénomination) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys4 = 1

And pcys4 = 2

ptys8_1DOUBLEDEV

La personne ou unité en charge du développement durable a-t-elle le mandat de coordonner la mise sur pied des documents stratégiques de la ville mentionnés dans le tableau ci-dessous ?

	Oui, elle est seule en charge de la coordination (1)	Oui, en collaboration avec une ou plusieurs autres unités de l'administration municipale (3)	Non (2)	Je ne sais pas (4)
Agenda 2030, Agenda 21, stratégie de développement durable (ou autre dénomination) (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1a = 2

Or ptys8_1DOUBLEVALID = 3 [3]

And ptys8_1DOUBLEVALID != 4 [3]

ptys8_2a

Avec quelle(s) autre(s) unité(s) cette personne ou unité en charge du développement durable coordonne-t-elle la mise en oeuvre de l'Agenda 2030, de l'Agenda 21 ou de la stratégie de développement durable ?

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1b = 2

Or ptys8_1DOUBLEVALID = 4 [3]

And ptys8_1DOUBLEVALID != 3 [3]

ptys8_2b

Avec quelle(s) autre(s) unité(s) cette personne ou unité en charge du développement durable coordonne-t-elle la mise en oeuvre du plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) ?

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEVALID [3] (Count) = 2

ptys8_2DOUBLEVALID Avec quelle(s) autre(s) unité(s) cette personne ou unité en charge du développement durable coordonne-t-elle la mise en oeuvre...

	<i>Veillez préciser la ou les autres unités</i>
	(1)
... de l'Agenda 2030 / l'Agenda 21 / la stratégie de développement durable (ou autre dénomination) ? (4)	
... du plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) ? (5)	

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEMIXTE [3] (Count) = 2

ptys8_2DOUBLEMIXTE Avec quelle(s) autre(s) unité(s) cette personne ou unité en charge du développement durable coordonne-t-elle la mise en oeuvre, respectivement la mise sur pied...

	<i>Veillez préciser la ou les autres unités</i>
	(1)
... de l'Agenda 2030 / l'Agenda 21 / la stratégie de développement durable (ou autre dénomination) ? (4)	
... du plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) ? (5)	

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEDEV [3] (Count) = 2

ptys8_2DOUBLEDEV Avec quelle(s) autre(s) unité(s) cette personne ou unité en charge du développement durable coordonne-t-elle la mise sur pied...

	<i>Veillez préciser la ou les autres unités</i>
	(1)

... de l'Agenda 2030 / l'Agenda 21 / la
stratégie de développement durable (ou autre
dénomination) ? (4)

... du plan climat (ou stratégie climat, ou autre
dénomination) ? (5)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1a = 3

Or ptys8_1DOUBLEVALID = 3 [2]

And ptys8_1DOUBLEVALID != 4 [2]

ptys8_3a Quelle(s) unité(s) est ou sont en charge de coordonner la mise en oeuvre de l'Agenda 2030, de l'Agenda 21 ou de la stratégie de développement durable ?

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1b = 3

Or ptys8_1DOUBLEVALID = 4 [2]

And ptys8_1DOUBLEVALID != 3 [2]

ptys8_3b

Quelle(s) unité(s) est ou sont en charge de coordonner la mise en oeuvre du plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) ?

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEVALID [2] (Count) = 2

ptys8_3DOUBLEVALID Quelle(s) unité(s) est ou sont en charge de coordonner la mise en oeuvre...

	<i>Veillez préciser la ou les autres unités</i>
	(1)
... de l'Agenda 2030 / l'Agenda 21 / la stratégie de développement durable (ou autre dénomination) ? (4)	
... du plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) ? (5)	

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEMIXTE [2] (Count) = 2

ptys8_3DOUBLEMIXTE Quelle(s) unité(s) est ou sont en charge de coordonner la mise en oeuvre, respectivement de la mise sur pied...

	<i>Veillez préciser la ou les autres unités</i>
	(1)
... de l'Agenda 2030 / l'Agenda 21 / la stratégie de développement durable (ou autre dénomination) ? (4)	
... du plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) ? (5)	

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1DOUBLEDEV [2] (Count) = 2

ptys8_3DOUBLEDEV Quelle(s) unité(s) est ou sont en charge de coordonner la mise sur pied...

	<i>Veillez préciser la ou les autres unités</i>
	(1)
... de l'Agenda 2030 / l'Agenda 21 / la stratégie de développement durable (ou autre dénomination) ? (4)	
... du plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) ? (5)	

Page Break

Display This Question:

If ptys2 = 6

And pcys1 = 1

ptys8_4a

Une ou plusieurs personne(s) ou unité(s) est-elle ou sont-elles en charge de coordonner la mise en oeuvre de l'Agenda 2030, de l'Agenda 21 ou de la stratégie de développement durable de la ville ?

Oui (veuillez préciser la fonction ou les fonctions de cette/ces personnes, respectivement le nom ou les noms de cette/ces unités) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 = 6

And pcys1 = 2

ptys8_4b

Une ou plusieurs personne(s) ou unité(s) est-elle ou sont-elles en charge de coordonner la mise en oeuvre du plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) de la ville ?

Oui (veuillez préciser la fonction ou les fonctions de cette/ces personnes, respectivement le nom ou les noms de cette/ces unités) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_4a = 1

ptys8_7a

Cette personne ou unité est-elle directement rattachée à l'exécutif ?

"Directement rattachée" implique que cette personne, ou le ou la responsable de l'unité, rapporte directement à un ou plusieurs membre(s) de l'exécutif, sans devoir d'abord rapporter au ou à la responsable d'une unité organisationnelle supérieure.

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_4b = 1

ptys8_7b

Cette personne ou unité est-elle directement rattachée à l'exécutif ?

"Directement rattachée" implique que cette personne, ou le ou la responsable de l'unité, rapporte directement à un ou plusieurs membre(s) de l'exécutif, sans devoir d'abord rapporter au ou à la responsable d'une unité organisationnelle supérieure.

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If pty8_4b = 1

pty8_5b

Cette personne ou unité a-t-elle le mandat de coordonner plus généralement la thématique du climat pour l'ensemble de l'administration communale ?

Par exemple: est-elle habilitée à convoquer des séances impliquant d'autres unités de l'administration communale sans devoir systématiquement passer par la voie hiérarchique ?

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If $ptys8_4b = 1$

ptys8_6b

Depuis combien de temps une unité administrative ou une personne est-elle en charge du climat dans votre ville ?

- Depuis moins de 2 ans (1)
- Depuis 2 à 5 ans (2)
- Depuis 6 à 10 ans (3)
- Depuis 11 à 15 ans (4)
- Depuis plus de 15 ans (5)
- Je ne sais pas (6)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys1a = 1

And pcys1a != 2

And pcys1 != 2

Or If

ptys2 != 6

And pcys4 = 1

And pcys4 != 2

And pcys1 != 2

ptys8_1a_dev

Cette personne ou unité en charge du développement durable a-t-elle le mandat de coordonner la mise sur pied de l'Agenda 2030 ou de la stratégie de développement durable (ou autre dénomination) de la ville ?

- Oui, elle est seule en charge de la coordination (1)
- Oui, en collaboration avec une ou plusieurs autres unités de l'administration municipale (2)
- Non (3)
- Je ne sais pas (4)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1a_dev = 2

Or If

ptys8_1DOUBLEMIXTE = 3 [3]

And ptys8_1DOUBLEMIXTE != 4 [3]

Or If

ptys8_1DOUBLEDEV = 3 [3]

And ptys8_1DOUBLEDEV != 4 [3]

ptys8_2a_dev Avec quelle(s) autre(s) unité(s) coordonne-t-elle la mise sur pied de l'Agenda 2030 ou de la stratégie de développement durable ?

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1a_dev = 3

Or If

ptys8_1DOUBLEMIXTE = 3 [2]

And ptys8_1DOUBLEMIXTE != 4 [2]

Or If

ptys8_1DOUBLEDEV = 3 [2]

And ptys8_1DOUBLEDEV != 4 [2]

ptys8_3a_dev Quelle(s) unité(s) est ou sont en charge de coordonner la mise sur pied de l'Agenda 2030 ou de la stratégie de développement durable ?

Page Break

Display This Question:

If ptys2 = 6

And pcys1a = 1

Or If

ptys2 = 6

And pcys4 = 1

ptys8_4a_dev Une personne ou unité est-elle en charge de coordonner la mise sur pied de l'Agenda 2030 ou de la stratégie de développement durable de la ville ?

Oui (veuillez préciser la fonction de la personne ou le nom de l'unité) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_4a_dev = 1

ptys8_7a_dev

Cette personne ou unité est-elle directement rattachée à l'exécutif ?

"Directement rattachée" implique que cette personne, ou le ou la responsable de l'unité, rapporte directement à un ou plusieurs membre(s) de l'exécutif, sans devoir d'abord rapporter au ou à la responsable d'une unité organisationnelle supérieure.

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

And pcys1a = 2

And pcys1a != 1

And pcys1 != 1

Or If

ptys2 != 6

And pcys4 = 2

And pcys4 != 1

And pcys1 != 1

ptys8_1b_dev

Cette personne ou unité en charge du développement durable a-t-elle le mandat de coordonner la mise sur pied du plan climat de la ville (ou stratégie climat ou autre dénomination) ?

- Oui, elle est seule en charge de la coordination (1)
- Oui, en collaboration avec une ou plusieurs autres unités de l'administration municipale (2)
- Non (3)
- Je ne sais pas (4)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1b_dev = 2

Or If

ptys8_1DOUBLEMIXTE = 4 [3]

And ptys8_1DOUBLEMIXTE != 3 [3]

Or If

ptys8_1DOUBLEDEV = 4 [3]

And ptys8_1DOUBLEDEV != 3 [3]

ptys8_2b_dev

Avec quelle(s) autre(s) unité(s) coordonne-t-elle la mise sur pied du plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_1b_dev = 3

Or If

ptys8_1DOUBLEMIXTE = 4 [2]

And ptys8_1DOUBLEMIXTE != 3 [2]

Or If

ptys8_1DOUBLEDEV = 4 [2]

And ptys8_1DOUBLEDEV != 3 [2]

ptys8_3b_dev

Quelle(s) unité(s) est ou sont en charge de coordonner la mise sur pied du plan climat (ou stratégie climat, ou autre dénomination) ?

Page Break

Display This Question:

If $ptys2 = 6$

And $pcys1a = 2$

Or If

$ptys2 = 6$

And $pcys4 = 2$

ptys8_4b_dev Une personne ou unité est-elle en charge de coordonner la mise sur pied du plan climat de la ville (ou stratégie climat, ou autre dénomination)

Oui (veuillez préciser la fonction de la personne ou le nom de l'unité) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_4b_dev = 1

ptys8_7b_dev

Cette personne ou unité est-elle directement rattachée à l'exécutif ?

"Directement rattachée" implique que cette personne, ou le ou la responsable de l'unité, rapporte directement à un ou plusieurs membre(s) de l'exécutif, sans devoir d'abord rapporter au ou à la responsable d'une unité organisationnelle supérieure.

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_4b_dev = 1

ptys8_5b_dev

Cette personne ou unité a-t-elle le mandat de coordonner plus généralement la thématique du climat pour l'ensemble de l'administration communale ?

Par exemple: est-elle habilitée à convoquer des séances impliquant d'autres unités de l'administration communale sans devoir systématiquement passer par la voie hiérarchique ?

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ptys8_4b_dev = 1

ptys8_6b_dev

Depuis combien de temps une unité administrative ou une personne est-elle en charge du climat dans votre ville ?

- Depuis moins de 2 ans (1)
- Depuis 2 à 5 ans (2)
- Depuis 6 à 10 ans (3)
- Depuis 11 à 15 ans (4)
- Depuis plus de 15 ans (5)
- Je ne sais pas (6)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys9

Pouvez-vous s'il vous plaît indiquer les équivalents plein temps que l'unité ou la personne en charge du développement durable peut consacrer au développement durable ?

NB 1: 1 équivalent plein temps correspond à une personne travaillant à 100%.

NB 2: si vous ne disposez pas du chiffre précis, veuillez entrer une approximation et l'indiquer en commentaire.

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys9b Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici un commentaire sur les équivalents plein temps consacrés au développement durable.

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys10

Pouvez-vous s'il vous plaît indiquer le budget annuel alloué spécifiquement au développement durable (hors frais de personnel) ?

NB: Inclure le montant alloué à un éventuel fonds communal pour le développement durable, sauf si celui-ci est alimenté spécifiquement par une redevance communale sur l'électricité.

- Pas de budget alloué spécifiquement au développement durable (1)
- Moins de 1000 CHF par an (2)
- 1000 à 10'000 CHF par an (3)
- 10'001 à 50'000 CHF par an (4)
- 50'001 à 100'000 CHF par an (5)
- Plus de 100'000 CHF par an (6)
- Je ne sais pas (7)

Page Break

Display This Question:

If ptys2 != 6

ptys10b Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici un commentaire sur le budget alloué au développement durable.

Page Break

Display This Question:

If ptys1 != 5

ptys11

Des "répondant-e-s développement durable" ont-ils/elles été désigné-e-s dans la plupart des départements/directions/dicastères (ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale) ?

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (4)

Page Break

Display This Question:

If ptys11 = 1

And ptys2 != 6

ptys12_1

Quel est le rôle de ces répondant-e-s ?

Plusieurs réponses possibles

- Informer ses collègues au sujet du développement durable (en relayant par exemple des information fournies par le ou la délégué-e ou unité de développement durable) (1)
- Participer à des réflexions inter-services en lien avec le développement durable (2)
- Réaliser des activités ou projets inter-services en lien avec le développement durable (p.ex. évaluation de la durabilité de projets) (3)
- Former ses collègues à des outils ou des processus en lien avec le développement durable (par exemple pour l'évaluation de la durabilité de projets) (4)
- Autre (veuillez préciser) (5)

- Je ne sais pas (6)

Page Break

Display This Question:

If ptys11 = 1

And ptys2 = 6

ptys12_2

Quel est le rôle de ces répondant-e-s ?

Plusieurs réponses possibles

- Informer ses collègues au sujet du développement durable (1)
- Participer à des réflexions inter-services en lien avec le développement durable (2)
- Réaliser des activités ou projets inter-services en lien avec le développement durable (p.ex. évaluation de la durabilité de projets) (3)
- Former ses collègue à des outils ou des processus en lien avec le développement durable (par exemple pour l'évaluation de la durabilité de projets) (4)
- Autre (veuillez préciser) (5)

- Je ne sais pas (6)

Page Break

ptys13

Existe-t-il dans votre ville un groupe lié à l'organisation municipale (commission, conseil de l'avenir, groupe de coordination, etc.) s'occupant explicitement du développement durable ?

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If $ptys13 = 1$

ptys14

Qui est membre de ce groupe ?

Plusieurs réponses possibles

- Membre(s) de l'exécutif (1)
 - Membre(s) du législatif (2)
 - Membre(s) de l'administration (3)
 - Représentant-e(s) de la société civile (4)
 - Représentant-e(s) de l'économie (5)
 - Autre (veuillez préciser) (6)
-
- Je ne sais pas (7)

Page Break

Display This Question:

If ptys13 = 1

ptys15 À quelle fréquence ce groupe se réunit-il ?

- Plusieurs fois par mois (1)
- Plusieurs fois par année (2)
- Environ une fois par année (3)
- Moins souvent (4)
- Je ne sais pas (5)

Page Break

Display This Question:

If ptys13 = 1

ptys16 Comment les activités de ce groupe sont-elles coordonnées avec celles de la municipalité ?

Coordination directe avec l'exécutif (1)

Display This Choice:

If ptys2 != 6

Coordination avec la personne ou l'unité en charge du développement durable (2)

Autre (veuillez préciser) (3)

Je ne sais pas (4)

End of Block: Structure organisationnelle de la ville

Start of Block: Processus mis en place

ptyp0

Cette section porte sur les éventuels processus mis en place dans votre ville pour favoriser une approche coordonnée des défis socio-économiques et environnementaux dans l'ensemble de l'administration.

Page Break

ptyp1

L'évaluation de la durabilité des projets (ED) est-elle utilisée dans votre ville ?

NB: en cas de doute au sujet de ce qu'on entend par "évaluation de la durabilité de projets", vous pouvez consulter la page internet suivante: www.are.admin.ch/plateforme-ed.

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If $ptyp1 = 1$

ptyp2b À quelle fréquence les évaluations sont-elles effectuées en moyenne ?

Moins d'une fois par année (1)

1 à 2 fois par année (2)

Autre (veuillez préciser) (3)

Je ne sais pas (4)

Page Break

Display This Question:

If ptyp1 = 1

ptyp4 Qui coordonne la réalisation des évaluations nbsp;?

- Délégué-e au développement durable / collaboratrice ou collaborateur de l'unité en charge du développement durable (1)
 - Chef-fe de projet du projet évalué (2)
 - Secrétaire municipal-e, chancelier-ère (3)
 - Autre (veuillez préciser) (4)
-
- Je ne sais pas (5)

Page Break

Display This Question:

If ptyp1 = 1

ptyp5

Qui est impliqué dans la réalisation des évaluations ?

Plusieurs réponses possibles

Display This Choice:

If ptyp4 != 1

Délégué-e au développement durable / collaboratrice ou collaborateur de l'unité en charge du développement durable (1)

Display This Choice:

If ptyp4 != 2

Chef-fe de projet du projet évalué (2)

Equipe d'accompagnement des évaluations composée de collaboratrices et collaborateurs de l'administration municipale (3)

Chef-fe-s (employé-e-s, non élu-e-s) de département/direction/dicastère - ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale - concerné-e-s (4)

Chef-fe-s de service concerné-e-s (8)

Display This Choice:

If ptyp4 != 3

Secrétaire municipal-e, chancelier-ère (5)

Membre(s) de l'exécutif (6)

Autre (veuillez préciser) (7)

Je ne sais pas (9)

Page Break

ptyp6

Des formations en lien avec le développement durable sont-elles proposées au personnel de votre administration ?

(par exemple pour l'utilisation d'un outil d'évaluation de la durabilité, pour la réalisation de processus participatifs impliquant la population, etc.)

NB: on entend ici des formations offrant une perspective transversale (i.e. prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques et leurs interconnexions) et non uniquement sur des aspects environnementaux, par exemple.

Plusieurs réponses possibles

- Oui, des formations sont organisées par l'administration municipale (1)
- Oui, le personnel de l'administration municipale peut suivre des formations organisées à l'externe et il est régulièrement informé à ce sujet (2)
- Non (3)
- Je ne sais pas (4)

Page Break

ptyp10

Des événements en lien avec le développement durable sont-ils proposés au sein de votre administration ?

Par exemple: cafés ou lunchs d'échange sur le développement durable, conférence sur le développement durable avec intervenants externes, etc.

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If $ptyp10 = 1$

ptyp11 À quelle fréquence ces événements ont-ils lieu ?

- Plusieurs fois par mois (1)
- Plusieurs fois par année (2)
- Environ une fois par année (3)
- Moins souvent (4)
- Je ne sais pas (5)

Page Break

ptyp12b Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici un commentaire sur les formations et les événements en lien avec le développement durable.

Page Break

ptyp13

Existe-t-il d'autres processus mis en place dans votre administration pour favoriser une approche coordonnée des défis socio-économiques et environnementaux, qui n'ont pas été abordés jusqu'ici ?

Oui (veuillez préciser) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

Page Break

ptyp14_15

De manière générale, à quelle fréquence les unités de l'administration municipale collaborent-elles les unes avec les autres (en lien ou non avec le développement durable) ?

NB: Par collaboration, on entend des échanges formels et informels entre deux collaboratrices/collaborateurs (ou plus) et en lien avec une activité ou un projet spécifique de l'administration municipale.

	Très souvent (plusieurs fois par semaine) (1)	Souvent (une fois par semaine à une fois par mois) (2)	Rarement (moins d'une fois par mois) (3)
Unités au sein de votre département/direction/dicastère - ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unités issues de départements/directions/dicastères - ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale - différents (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Page Break

ptyp16

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici un commentaire sur la collaboration entre les unités de votre département/direction/dicastère (ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale), ou entre les unités de l'administration municipale dans son ensemble.

End of Block: Processus mis en place

Start of Block: Interactions avec d'autres entités

ptyn0

Dans cette section, nous nous intéressons à savoir dans quelle mesure votre ville interagit avec d'autres entités des trois niveaux de l'Etat ainsi qu'à l'international.

Page Break

ptyn1 Votre canton offre-t-il un appui aux communes pour la mise sur pied de démarches en lien avec le développement durable ?

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If p_{tyn1} = 1

p_{tyn2} Votre ville a-t-elle bénéficié une ou plusieurs fois de l'appui du canton en lien explicite avec le développement durable au cours des 10 dernières années ?

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If p_{tyn2} = 1

p_{tyn3}

De quelle nature était ce soutien ?

Plusieurs réponses possibles

- Mise à disposition d'information (p.ex. sur les règlements existants et les possibilités d'action dans un domaine, sur les démarches en cours dans d'autres villes ou communes, etc) (1)
 - Événement d'information sur une thématique en lien avec le développement durable, organisé par le canton pour les communes (2)
 - Coaching/conseil pour la mise sur pied d'une démarche (3)
 - Facilitation dans le cadre d'une démarche (p.ex. diagnostic de la situation) (4)
 - Soutien financier dans le cadre d'un projet ou d'une démarche spécifique (5)
 - Autre (veuillez préciser) (6)
-

Page Break

ptyn4

Votre ville a-t-elle bénéficié une ou plusieurs fois de soutien financier de la Confédération dans le cadre d'appels à projets en lien avec le développement durable au cours des 10 dernières années ?

(par exemple Programme d'encouragement pour le développement durable de l'ARE, Programme pilote d'adaptation aux changements climatiques de la Confédération, etc.)

Oui (veuillez préciser) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

Page Break

ptyn5

Votre ville a-t-elle soumis une ou plusieurs propositions, dans le cadre d'appels à projets de la Confédération, qui n'ont pas obtenu de soutien au cours de ces 10 dernières années ?

- Oui, une demande qui n'a pas abouti (1)
- Oui, plusieurs demandes qui n'ont pas abouti (2)
- Non (3)
- Je ne sais pas (4)

Page Break

ptyn5b Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici un commentaire sur le soutien de la part du canton ou de la Confédération

Page Break

ptyn6

Un-e ou plusieurs représentant-e-s de votre ville participent-ils/-elles aux conférences annuelles du Forum Développement durable organisées par l'Office fédéral du développement territorial (ARE) ?

- Oui, à chaque conférence ou presque (1)
- Oui de temps en temps (selon le sujet, la charge de travail, etc.) (2)
- Non (4)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

ptyn7

Votre ville est-elle membre d'un (ou de plusieurs) réseau local, régional ou national en lien avec le développement durable au sens large ?

(par exemple [Coord21](#), [Cité de l'énergie](#), [Alliance pour le climat](#), [Smart city hub](#), etc)

NB: Le Cercle Indicateurs est abordé dans une autre question

Plusieurs réponses possibles

- Oui, Cité de l'énergie (1)
 - Oui, l'Alliance des villes pour le climat (2)
 - Oui, smart city hub (3)
 - Oui, Coord21 (Suisse romande) (4)
 - Autre (veuillez préciser) (5)
-
- Non (6)
 - Je ne sais pas (7)

Page Break

ptyn8

Votre ville est-elle membre d'un (ou de plusieurs) réseau international en lien avec le développement durable ?

(par exemple [ICLEI](#), [Convention des Maires pour le Climat et l'Energie](#), etc.)

Oui (veuillez préciser le(s) réseau(x)) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

End of Block: Interactions avec d'autres entités

Start of Block: Instruments de mise en oeuvre

pcyi0 **Cette section porte sur la mise en oeuvre du développement durable par votre ville.**

Page Break

pcyi1 Votre ville effectue-t-elle des efforts particuliers pour communiquer sur le développement durable / la durabilité auprès du grand public ?

Oui (1)

Non (2)

Page Break

Display This Question:

If pcyi1 = 1

pcyi2

Quel canal est ou quels canaux sont utilisés pour la communication auprès du grand public?

Plusieurs réponses possibles

- Rapport sur le développement durable (1)
 - Page internet dédiée (2)
 - Réseaux sociaux (twitter, facebook, linkedin, etc.) (3)
 - Brochure d'information (4)
 - Journal local ou régional (5)
 - Exposition(s) (6)
 - Newsletter (7)
 - Événements d'information (8)
 - Autre (veuillez préciser) (9)
-

Page Break

pcyi3 Votre ville a-t-elle organisé au cours des 10 dernières années une ou plusieurs démarches participatives impliquant la population et en lien avec le développement durable ?

Oui (veuillez indiquer le/les noms de la/des démarches, ou à défaut le/les descriptifs courts) (1) _____

Non (2)

Page Break

pcyi7 Votre ville dispose-t-elle d'un fonds communal pour l'énergie et/ou le développement durable ?

- Oui, pour l'énergie uniquement (1)
 - Oui, pour l'énergie et le développement durable (2)
 - Oui, pour le développement durable uniquement (3)
 - Oui, autre dénomination (veuillez préciser) (4)
-
- Non (5)
 - Je ne sais pas (6)

Page Break

Display This Question:

If pcyi7 != 5

And pcyi7 != 6

pcyi8

Comment ce fonds est-il alimenté ?

Plusieurs réponses possibles

- Redevance communale sur l'électricité (par kWh consommé) (1)
 - Montant inscrit au budget annuel (2)
 - Autre (veuillez préciser) (3)
-

Page Break

pcyi10

Votre ville offre-t-elle des subventions ou organise-t-elle des appels à projet, concours ou prix en lien avec le développement durable et **non financés par un fonds communal spécifique**?

Oui (veuillez préciser) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

Page Break

pcyi12

Existe-t-il des directives internes à l'administration et en lien avec des aspects spécifiques du développement durable (par exemple achats publics, consommation énergétique du parc informatique ou des bâtiments publics, ...) ?

Oui (veuillez préciser) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

Page Break

pcyi13

L'administration communale est-elle certifiée...

Plusieurs réponses possibles

- ISO 14'001 ? (1)
- ISO 9'001 ? (2)
- Cité de l'énergie ? (3)
- Cité de l'énergie Gold ? (4)
- Fair Trade Town ? (5)
- Par un autre label en lien avec le développement durable ? (veuillez préciser) (6) _____
- L'administration communale n'est certifiée par aucun label en lien avec le développement durable (8)
- Je ne sais pas (7)

Page Break

pcyi14 Votre ville utilise-t-elle d'autres instruments pour mettre en oeuvre le développement durable non mentionnés jusqu'ici

Oui (veuillez préciser) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

Page Break

pcyi15 Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici un commentaire sur la mise en oeuvre du développement durable dans votre ville.

End of Block: Instruments de mise en oeuvre

Start of Block: Indicateurs

ind0

Nous entamons la dernière partie du questionnaire, qui porte sur l'utilisation d'indicateurs de développement durable ou en lien avec d'autres approches transversales.

Nous vous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir répondu à nos questions jusqu'ici. Vos réponses à cette dernière partie de l'enquête seront particulièrement précieuses car il existe très peu d'information sur le rôle des indicateurs. Nous vous remercions d'avance pour cet ultime effort!

Page Break

ind1

Votre ville utilise-t-elle ou est-elle en train de mettre sur pied des **indicateurs de développement durable** (portant explicitement le "label" développement durable - ou durabilité) ?

Par "indicateurs", on entend des variables quantitatives sélectionnées pour être interprétées dans un certain contexte.

Par "indicateurs de développement durable", on entend des indicateurs sélectionnés selon une perspective transversale, prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques et leurs interconnexions, et portant explicitement le "label" développement durable (ou durabilité).

Ces indicateurs sont en règle générale utilisés comme un tout, en tant qu'outil d'information ou de pilotage général pour la ville, ou alors comme outil servant au suivi d'un document stratégique (par exemple une stratégie, un programme ou un plan).

Dans certains cas, l'ensemble des indicateurs ou une partie d'entre eux peuvent servir également à des usages spécifiques autres, par exemple comme support pour une analyse qualitative de la situation, ou dans le cadre d'une certification Cité de l'énergie.

Une réponse par ligne requise

	Oui, utilisés (4)	Oui, en développement (5)	Ni utilisés, ni en développement (7)
Indicateurs du Cercle Indicateurs (ind1_1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicateurs de développement durable mis sur pied spécifiquement pour les besoins de la ville <u>en complément du Cercle Indicateurs</u> (veuillez préciser) (ind1_2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicateurs de développement durable <u>indépendants du Cercle Indicateurs</u> et développés spécifiquement pour les besoins de la ville, ou adaptés aux besoins de votre ville sur la base d'un système existant (veuillez préciser) NB: S'il y a plusieurs possibilités, sélectionnez celle que vous connaissez le mieux. (ind1_3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

ind1a L'utilisation d'indicateurs de développement durable est-elle ancrée dans un document officiel (règlement, stratégie, etc.) ?

Oui (veuillez préciser le ou les documents) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) = 0

And ind1 [5] (Count) = 0

ind1b Votre ville n'utilise actuellement pas d'indicateurs de développement durable. En a-t-elle utilisé au cours des 10 dernières années ?

- Oui (1)
- Non (2)
- Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ind1b = 1

ind1c

Pour quelle raison votre ville n'utilise-t-elle plus d'indicateurs de développement durable ?

Plusieurs réponses possibles

- Manque de ressource pour exploiter les indicateurs (1)
 - Indicateurs pas suffisamment utilisés pour la prise de décision (2)
 - Changement politique (3)
 - Coupes budgétaires (4)
 - Autre (veuillez précisez) (5)
-
- Je ne sais pas (6)

Page Break

ind2

Votre ville utilise-t-elle ou est-elle en train de mettre sur pied des **indicateurs en lien avec une autre approche transversale**?

Par "indicateurs", on entend des variables quantitatives sélectionnées pour être interprétées dans un certain contexte.

Par "indicateurs en lien avec une autre approche transversale", on entend des indicateurs sélectionnés selon une perspective transversale, prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques et leurs interconnexions et qui n'ont pas le "label" développement durable (ou durabilité).

Ces indicateurs sont en règle générale utilisés comme un tout, en tant qu'outil d'information ou de pilotage général pour la ville, ou alors comme outil servant au suivi d'un document stratégique (par exemple une stratégie, un programme ou un plan).

Dans certains cas, l'ensemble des indicateurs ou une partie d'entre eux peuvent servir également à des usages spécifiques autres, par exemple comme support pour une analyse qualitative de la situation, ou dans le cadre d'une certification Cité de l'énergie.

Une réponse par ligne requise

	Oui, utilisés (1)	Oui, en développement (2)	Ni utilisés, ni en développement (4)
Indicateurs en lien avec le climat (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicateurs en lien avec les smart cities (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicateurs en lien avec le plan directeur communal (3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicateurs en lien avec une autre approche transversale (veuillez préciser). NB: S'il y a plusieurs possibilités, sélectionnez celle que vous connaissez le mieux. (4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Page Break

Display This Question:

If ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

ind2a L'utilisation de ces indicateurs est-elle ancrée dans un document officiel (règlement, stratégie, etc.) ?

Oui (veuillez préciser le ou les documents) (1)

Non (2)

Je ne sais pas (3)

Page Break

Display This Question:

If ind2 [1] (Count) = 0

And ind2 [2] (Count) = 0

ind2b

Votre ville n'utilise actuellement pas d'indicateurs en lien avec une approche transversale autre que le développement durable. En a-t-elle utilisés au cours des 10 dernières années ?

Plusieurs réponses possibles

- Oui, en lien avec le climat (1)
 - Oui, en lien avec les smart cities (2)
 - Oui, en lien avec le plan directeur communal (3)
 - Oui, en lien avec une autre approche transversale (veuillez préciser) (4)
-
- Non (5)
 - Je ne sais pas (6)

Page Break

Display This Question:

If ind2b = 1

Or ind2b = 2

Or ind2b = 3

Or ind2b = 4

ind2c

Pour quelle raison votre ville n'utilise-t-elle plus ces indicateurs ?

Plusieurs réponses possibles

- Manque de ressource pour exploiter les indicateurs (1)
 - Indicateurs pas suffisamment utilisés pour la prise de décision (2)
 - Changement politique (3)
 - Coupes budgétaires (4)
 - Autre (veuillez préciser) (5)
-
- Je ne sais pas (6)

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) = 0

And ind1 [5] (Count) = 0

And ind1b = 2

And ind2 [1] (Count) = 0

And ind2 [2] (Count) = 0

And ind2b = 5

ind2d

Pour quelle raison votre ville n'utilise-t-elle pas d'indicateurs de développement durable ou en lien avec une autre approche transversale ?

Plusieurs réponses possibles

- Manque de temps et du personnel nécessaire (1)
 - Manque de ressources financières nécessaires (2)
 - Pas de volonté politique (3)
 - Manque de savoir-faire (4)
 - De telles démarches ne répondent pas aux problèmes de la ville (7)
 - Autre (veuillez préciser) (5)
-
- Je ne sais pas (6)

Page Break

ind3

Votre ville utilise-t-elle d'autres indicateurs ou chiffres-clé **qui n'ont pas une perspective transversale**, comme aide à la décision pour un ou des domaines spécifiques ?

Plusieurs réponses possibles

- Oui, dans le domaine de l'environnement (1)
 - Oui, dans le domaine de l'énergie (2)
 - Oui, dans le domaine de la mobilité (3)
 - Oui, dans le domaine des affaires sociales (4)
 - Oui, dans le domaine de la formation (5)
 - Oui, dans le domaine de l'économie (6)
 - Oui, dans le domaine du tourisme (7)
 - Oui, dans un autre domaine (veuillez préciser) (8)
-
- Non (9)
 - Je ne sais pas (10)

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud1_BIS

Vous avez indiqué que votre ville utilisait ou était en train de développer les indicateurs mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Dans quel but votre ville utilise-t-elle ou est-elle en train de développer ces indicateurs ?

NB: Dans ce qui suit, on entend par "monitoring" l'utilisation de données sous forme de séries temporelles (déjà existantes ou dont la collecte régulière est prévue) afin de pouvoir observer des évolutions.

Plusieurs réponses possibles

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

Monitoring général visant à faciliter la prise de décision politique, non lié à un programme/stratégie/plan (1)

Mise à disposition de données pour la population (2)

Monitoring des objectifs d'une stratégie, d'un plan d'action ou d'un programme de législation (4)

Suivi de la réalisation de mesures d'une stratégie ou d'un plan d'actions (controlling) (5)

Comparaison des résultats avec d'autres villes (benchmarking) (6)

Autre (veuillez préciser dans le commentaire ci-dessous) (7)

Je ne sais pas (8)

```
Display This Choice:  
  If ind1 = 1 [ 4 ]  
    Or ind1 = 1 [ 5 ]  
    And If  
      ind1 != 6 [ 4 ]  
      And ind1 != 6 [ 5 ]  
    ]
```

Indicateurs du Cercle Indicateurs (6)

*Display
This
Choice:*

*If ind1
= 6 [4]*

*Or ind1
= 6 [5]*

Indicateurs
du Cercle
Indicateurs
complétés
par des
indicateurs
développé
s
spécifique
ment pour
les
besoins de
la ville (11)

*Display
This
Choice:*

*If ind1
= 2 [4]*

*Or ind1
= 2 [5]*

Indicateurs
de
développe
ment
durable
indépenda
nts du
Cercle
Indicateurs
et
développé
s ou
adaptés
spécifique
ment pour
les
besoins de
la ville (10)

Display
This
Choice:

If ind2
= 1 [1]

Or ind2
= 1 [2]

Indicateurs
en lien
avec le
climat (13)

Display
This
Choice:

If ind2
= 2 [1]

Or ind2
= 2 [2]

Indicateurs
en lien
avec les
smart
cities (14)

Display
This
Choice:

If ind2
= 3 [1]

Or ind2
= 3 [2]

Indicateurs
en lien
avec le
plan
directeur
communal
(15)

Display This Choice:
If ind2 = 4 [1]
Or ind2 = 4 [2]

Indicateurs en lien avec une autre approche transversale (ni développement durable, ni climat, ni smart cities, ni plan directeur communal) (16)

Display This Question:
If ind1 [4] (Count) >= 1
Or ind1 [5] (Count) >= 1
Or ind2 [1] (Count) >= 1
Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud1_BIScompl Précisions pour la catégorie "Autre":

Display This Question:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 6 [4]

Or ind2 [1] (Count) >= 1

indud2_BIS

Depuis combien de temps votre ville utilise-t-elle les indicateurs mentionnés dans le tableau ci-dessous ?

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

	Depuis moins de 2 ans (2)	Depuis 2 à 5 ans (3)	Depuis 6 à 10 ans (4)	Depuis 11 à 15 ans (5)	Depuis plus de 15 ans (6)	Je ne sais pas (7)
<p><i>Display This Choice:</i></p> <p><i>If ind1 = 6 [4]</i></p> <p>Indicateurs de développement durable mis sur pied spécifiquement pour les besoins de la ville en complément du Cercle Indicateurs (8)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i></p> <p><i>If ind1 = 2 [4]</i></p> <p>Indicateurs de développement durable indépendants du Cercle Indicateurs et développés ou adaptés spécifiquement pour les besoins de la ville (1)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p><i>Display This Choice:</i></p> <p><i>If ind2 = 1 [1]</i></p> <p>Indicateurs en lien avec le climat (3)</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Display This Choice:
If ind2 = 2 [1]

Indicateurs en lien avec les smart cities (4)

Display This Choice:
If ind2 = 3 [1]

Indicateurs en lien avec le plan directeur communal (7)

Display This Choice:
If ind2 = 4 [1]

Indicateurs en lien avec une autre approche transversale (ni développement durable, ni climat, ni smart cities, ni plan directeur communal) (10)

Page Break

Display This Question:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Or ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud3_BIS

Qui a été ou est actuellement impliqué dans la **mise sur pied** des indicateurs ? (par exemple: développement du référentiel, choix des indicateurs, etc.)

NB: Dans les noms de catégories ci-dessous, on entend par "Chef-fe de département" la personne employé-e (non élu-e) qui dirige une unité au niveau organisationnel supérieur de l'administration municipale (d'autres dénominations existent, telles que "direction" ou "dicastère")

Plusieurs réponses possibles

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

Employé-e ou unité de l'administration municipale en charge de la thématique des indicateurs (p.ex. dév. durable, climat, smart city, etc.) (2)	Un-e ou plusieurs employé-e-s d'autres unités de l'administration municipale (7)	Chef-fe de département en charge de la thématique des indicateurs (p.ex. dév. durable, climat, smart city, etc.) (3)	Un-e ou plusieurs autres chef-fe-s de département (4)	Mem-bre(s) de l'exécutif en charge de la thématique des indicateurs (p.ex. dév. durable, climat, smart city, etc.) (13)	Un ou plusieurs autres membres de l'exécutif (6)	Secrétaire municipale, chancelier (5)	Mandataire externe (8)	Autre (veuillez préciser dans le commentaire ci-dessous) (11)	J e n e s a i s p a s (12)
---	--	--	---	---	--	---------------------------------------	------------------------	---	----------------------------

Display
This
Choice:

If
 $ind1 = 6$
[4]

Or
 $ind1 = 6$
[5]

Indicate
urs de
dévelop
pement
durable
mis sur
pied
spécifiq
uement
pour les
besoins
de la
ville en
complé
ment du
Cercle
Indicate
urs (11)

Display
This
Choice:

If
ind1 = 2
[4]

Or
ind1 = 2
[5]

Indicate
urs de
dévelop
pement
durable
indépen
dants
du
Cercle
Indicate
urs et
dévelop
pés ou
adaptés
spécifiq
uement
pour les
besoins
de la
ville
(14)

Display
This
Choice:

If
ind2 = 1
[1]

Or
ind2 = 1
[2]

Indicate
urs en
lien
avec le
climat
(8)

Display
This
Choice:

If
 $ind2 = 2$
[1]

Or
 $ind2 = 2$
[2]

Indicate
urs en
lien
avec
les
smart
cities
(9)

Display
This
Choice:

If
 $ind2 = 3$
[1]

Or
 $ind2 = 3$
[2]

Indicate
urs en
lien
avec le
plan
directeu
r
commu
nal (3)

Display This Choice:

If
ind2 = 4
[1]

Or
ind2 = 4
[2]

Indicateurs en lien avec une autre approche transversale (ni développement durable, ni climat, ni smart cities, ni plan directeur communal) (4)

Display This Question:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Or ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud3_BIScompl Précisions pour la catégorie "Autre":

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud4_BIS

Qui est (ou a été, ou sera) impliqué dans la **collecte des données** ?

NB: Veuillez choisir entre "Coordonne", "Fournit des données" et "Non impliqué/inexistant/je ne sais pas" pour chaque catégorie de personne. En cas de double rôle (coordonne ET fournit des données), choisir le rôle principal. Si vous ne disposez d'aucune information pour une ligne entière, veuillez choisir "Non impliqué/inexistant/je ne sais pas" pour chaque catégorie de personne.

	Employé-e ou unité de l'administration municipale en charge de la thématique des indicateurs (p.ex. dév. durable, climat, smart city, etc.)		Employé-e-s d'autres unités de l'administration municipale		Mandataire externe		Autre (veuillez préciser dans le commentaire ci-dessous)	
	Fournit des données (2)	Non impliqué/inexistant/je ne sais pas (3)	Fournit des données (2)	Non impliqué/inexistant/je ne sais pas (3)	Fournit des données (2)	Non impliqué/inexistant/je ne sais pas (3)	Fournit des données (2)	Non impliqué/inexistant/je ne sais pas (3)
Coordonne (1)			Coordonne (1)		Coordonne (1)		Coordonne (1)	

⊗ Indicateurs du Cercle Indicateurs que votre ville relève elle-même (données "décentralisées") (1)

⊗ Indicateurs du Cercle Indicateurs que votre ville relève elle-même (données "décentralisées") et indicateurs développés spécifiquement pour les besoins de la ville (9)

Indicateurs de développement durable indépendants du Cercle

Indicateurs et développés ou adaptés spécifiquement pour les besoins de la ville (10)

((O ((O ((O ((O

Indicateurs en lien avec le climat (11)

((O ((O ((O ((O

Indicateurs en lien avec les smart cities (12)

((O ((O ((O ((O

Indicateurs en lien avec le plan directeur communautaire (13)

Indicateurs en lien avec une autre approche transversale (ni développement durable, ni climat, ni smart cities, ni plan directeur communautaire) (14)

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud4_BIScompl Précisions pour la catégorie "Autre":

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud6_BIS

À quelle fréquence les données des indicateurs sont-elles (ou seront-elles) mises à jour ?

NB: Pour chaque ligne du tableau, choisissez l'option qui correspond le mieux pour l'ensemble

des indicateurs dont il est question dans cette ligne.

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

En permanence (dès que de nouvelles données sont disponibles pour un indicateur) (1)

Une fois tous les 1 à 2 ans (2)

Une fois tous les 3 à 5 ans (3)

Moins souvent ou de manière irrégulière (4)

Les données des indicateurs ont été collectées une seule fois et aucune mise à jour n'est prévue actuellement (5)

La fréquence n'a pas encore été déterminée / je ne sais pas (6)

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Indicateurs du Cercle Indicateurs que votre ville relève elle-même (données "décentralisées") (1)

Display This
Choice:

If ind1 = 6 [4
]

Or ind1 = 6 [5
]

Indicateurs du
Cercle
Indicateurs que
votre ville relève
elle-même
(données
"décentralisées")
et indicateurs
développés
spécifiquement
pour les besoins
de la ville (9)

Display This
Choice:

If ind1 = 2 [4
]

Or ind1 = 2 [5
]

Indicateurs de
développement
durable
indépendants du
Cercle
Indicateurs et
développés ou
adaptés
spécifiquement
pour les besoins
de la ville (8)

Display This
Choice:

If ind2 = 1 [1
]

Or ind2 = 1 [2
]

Indicateurs en
lien avec le
climat (6)

Display This
Choice:

If ind2 = 2 [1
]

Or ind2 = 2 [2]

Indicateurs en
lien avec les
smart cities (12)

Display This
Choice:

If ind2 = 3 [1
]

Or ind2 = 3 [2]

Indicateurs en
lien avec le plan
directeur
communal (14)

Display This
Choice:

If ind2 = 4 [1
]

Or ind2 = 4 [2]

Indicateurs en
lien avec une
autre approche
transversale (ni
développement
durable, ni
climat, ni smart
cities, ni plan
directeur
communal) (15)

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud7 Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici un commentaire sur la collecte des données.

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud8_BIS

À quelle fréquence une **analyse des données** des indicateurs est-elle (ou sera-t-elle) effectuée dans le but d'être communiquée à l'interne ou à l'externe ?

NB: Pour chaque ligne du tableau, choisissez l'option qui correspond le mieux pour l'ensemble

des indicateurs dont il est question dans cette ligne.

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

	<p>Une fois tous les 1 à 2 ans (1)</p>	<p>Une fois tous les 3 à 5 ans (2)</p>	<p>Moins souvent (3)</p>	<p>Les données des indicateurs ont été analysées une seule fois et aucune autre analyse n'est prévue actuellement (4)</p>	<p>Aucune analyse n'a été effectuée et aucune n'est planifiée (5)</p>	<p>La fréquence n'a pas encore été déterminée / je ne sais pas (6)</p>
<p><i>Display This Choice:</i></p> <p><i>If ind1 = 1 [4]</i></p> <p><i>Or ind1 = 1 [5]</i></p> <p><i>And If ind1 != 6 [4]</i></p> <p><i>And ind1 != 6 [5]</i></p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p>Indicateurs du Cercle Indicateurs (1)</p>						
<p><i>Display This Choice:</i></p> <p><i>If ind1 = 6 [4]</i></p> <p><i>Or ind1 = 6 [5]</i></p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p>Indicateurs du Cercle Indicateurs complétés par des indicateurs développés spécifiquement pour les besoins de la ville (9)</p>						

```
Display This  
Choice:  
If ind1 = 2 [  
4 ]  
Or ind1 = 2  
[ 5 ]
```

Indicateurs de développement durable indépendants du Cercle Indicateurs et développés ou adaptés spécifiquement pour les besoins de la ville (8)


```
Display This  
Choice:  
If ind2 = 1 [  
1 ]  
Or ind2 = 1  
[ 2 ]
```

Indicateurs en lien avec le climat (10)


```
Display This  
Choice:  
If ind2 = 2 [  
1 ]  
Or ind2 = 2  
[ 2 ]
```

Indicateurs en lien avec les smart cities (11)

Display This Choice:
If ind2 = 3 [1]
Or ind2 = 3 [2]

Indicateurs en lien avec le plan directeur communal (12)

Display This Choice:
If ind2 = 4 [1]
Or ind2 = 4 [2]

Indicateurs en lien avec une autre approche transversale (ni développement durable, ni climat, ni smart cities, ni plan directeur communal) (13)

Page Break

Display This Question:

If *indud8_BIS [1] (Count) >= 1*
 Or *indud8_BIS [2] (Count) >= 1*
 Or *indud8_BIS [3] (Count) >= 1*
 Or *indud8_BIS [4] (Count) >= 1*

indud10_BIS

Qui est (ou a été, ou sera) impliqué dans l'analyse des données ?

NB1: Dans les noms de catégories ci-dessous, on entend par "Chef-fe de département" la personne employé-e (non élu-e) qui dirige une unité au niveau organisationnel supérieur de l'administration municipale (d'autres dénominations existent, telles que "direction" ou "dicastère").

NB2: Veuillez choisir entre "Effectue l'analyse", "Consulté" et "Non impliqué/inexistant/je ne sais pas" pour chaque catégorie de personne.

NB3: Si vous ne disposez d'aucune information pour une ligne entière, veuillez choisir "Non impliqué/inexistant/je ne sais pas" pour chaque catégorie.

Employé-e ou unité de l'administration municipale en charge de la thématique des indicateurs (p.ex. dév. durable, climat, smart city, etc.)			Chef-fe de département en charge de la thématique des indicateurs (p.ex. dév. durable, climat, smart city, etc.)			Personnes impliquées dans la collecte des données			Autre (veuillez préciser dans le commentaire ci-dessous)		
Effectue l'analyse (1)	Consulté (2)	Non impliqué/inexistant/je ne sais pas (3)	Effectue l'analyse (1)	Consulté (2)	Non impliqué/inexistant/je ne sais pas (3)	Effectue l'analyse (1)	Consulté (2)	Non impliqué/inexistant/je ne sais pas (3)	Effectue l'analyse (1)	Consulté (2)	Non impliqué/inexistant/je ne sais pas (3)

Indicateurs du Cercle Indicateurs (12)

((O ((O ((O ((O

Indicateurs du Cercle Indicateurs complétés par des indicateurs développés spécifiquement pour les besoins de la ville (1)

((O ((O ((O ((O

Indicateurs de développement durable indépendants du Cercle

Indicateurs et développés ou adaptés spécifiquement pour les besoins de la ville (10)

Indicateurs en lien avec le climat (13)

Indicateurs en lien avec les smart cities (14)

((O ((O ((O ((O

((O ((O ((O ((O

((O ((O ((O ((O

Indicateurs en lien avec le plan directeur communautaire (15)

((O ((O ((O ((O

Indicateurs en lien avec une autre approche transversale (ni développement durable, ni climat, ni smart cities, ni plan directeur communautaire) (16)

((O ((O ((O ((O

Display This Question:

If *indud8_BIS [1] (Count) >= 1*

Or *indud8_BIS [2] (Count) >= 1*

Or *indud8_BIS [3] (Count) >= 1*

Or *indud8_BIS [4] (Count) >= 1*

indud10_BIScompl Précisions pour la catégorie "Autre":

Page Break

Display This Question:

If *indud8_BIS [1] (Count) >= 1*
Or *indud8_BIS [2] (Count) >= 1*
Or *indud8_BIS [3] (Count) >= 1*
Or *indud8_BIS [4] (Count) >= 1*

indud13_BIS

Quels sont (ou étaient, ou seront) les destinataires de la communication **interne** ?

NB: Dans les noms de catégories ci-dessous, on entend par "Chef-fe de département" la personne employé-e (non élu-e) qui dirige une unité au niveau organisationnel supérieur de l'administration municipale (d'autres dénominations existent, telles que "direction" ou "dicastère").

Plusieurs réponses possibles

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And indud8_BIS [1] (Recode) < 5

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

And indud8_BIS [9] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

And indud8_BIS [8] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

And indud8_BIS [10] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

And indud8_BIS [11] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

And indud8_BIS [12] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

And indud8_BIS [13] (Recode) < 5

<p>Chef-fe de département en charge de la thématique des indicateurs (p.ex. dév. durable, climat, smart city, etc.) (1)</p>	<p>Ensemble des chefs de département (2)</p>	<p>Membre(s) de l'exécutif en charge de la thématique des indicateurs (p.ex. dév. durable, climat, smart city, etc.) (3)</p>	<p>Ensemble de l'exécutif (4)</p>	<p>Commission du législatif (5)</p>	<p>Personnes impliquées dans la collecte des données (6)</p>	<p>Autre (veuillez préciser dans le commentaire ci-dessous) (7)</p>	<p>Les résultats ne sont pas communiqués à l'interne (30)</p>	<p>Pas encore connu / je ne sais pas (31)</p>
---	--	--	-----------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	---

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And indud8_BIS [1] (Recode) < 5

And If ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Indicateurs du Cercle Indicateurs (1)

```
Display  
This  
Choice:  
If  
ind1 = 6 [  
4]  
Or  
ind1 = 6 [  
5]  
And  
indud8_BI  
S [9]  
(Recode)  
< 5
```

Indicateu
rs du
Cercle
Indicateu
rs
complété
s par des
indicateu
rs
développ
és
spécifiqu
ement
pour les
besoins
de la
ville (11)

Display
This
Choice:
If
ind1 = 2 [4]
Or
ind1 = 2 [5]
And
indud8_BI
S [8]
(Recode)
< 5

Indicateu
rs de
développ
ement
durable
indépend
ants du
Cercle
Indicateu
rs et
développ
és ou
adaptés
spécifiqu
ement
pour les
besoins
de la
ville (10)

Display
This
Choice:
If
ind2 = 1 [
1]
Or
ind2 = 1 [
2]
And
indud8_BI
S [10]
(Recode)
< 5

Indicateu
rs en lien
avec le
climat
(13)

Display
This
Choice:
If
ind2 = 2 [
1]
Or
ind2 = 2 [
2]
And
indud8_BI
S [11]
(Recode)
< 5

Indicateu
rs en lien
avec les
smart
cities
(15)

Display
This
Choice:
If
ind2 = 3 [1]
Or
ind2 = 3 [2]
And
indud8_BI
S [12]
(Recode)
< 5

Indicateu
rs en lien
avec le
plan
directeur
commun
al (16)

Display This Choice:
If
ind2 = 4 [1]
Or
ind2 = 4 [2]
And
indud8_BIS [13] (Recode) < 5

Indicateurs en lien avec une autre approche transversale (ni développement durable, ni climat, ni smart cities, ni plan directeur communal) (8)

Display This Question:
If indud8_BIS [1] (Count) >= 1
Or indud8_BIS [2] (Count) >= 1
Or indud8_BIS [3] (Count) >= 1
Or indud8_BIS [4] (Count) >= 1

indud13_BIScompl Précisions pour la catégorie "Autre":

Page Break

Display This Question:

```
If indu13_BIS [ 3 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 4 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 1 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 2 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 5 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 6 ] (Count) >= 1  
Or indu13_BIS [ 7 ] (Count) >= 1
```


indud12_BIS

Sous quelle forme l'analyse des données est-elle (ou a-t-elle été, ou sera-t-elle) communiquée à l'interne ?

Plusieurs réponses possibles

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

And If

indud8_BIS [1] (Recode) < 5

And indud13_BIS [1] (Recode) != 30

And indud13_BIS [1] (Recode) != 31

Display This Answer:

If ind1 = 1 [4]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

And If

indud8_BIS [9] (Recode) < 5

And indud13_BIS [11] (Recode) != 30

And indud13_BIS [11] (Recode) != 31

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

And If

indud8_BIS [8] (Recode) < 5

And indud13_BIS [10] (Recode) != 30

And indud13_BIS [10] (Recode) != 31

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

And If

indud8_BIS [10] (Recode) < 5

And indud13_BIS [13] (Recode) != 30

And indud13_BIS [13] (Recode) != 31

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

```
Or ind2 = 2 [ 2 ]  
And If  
  indu8_BIS [ 11 ] (Recode) < 5  
  And indu13_BIS [ 15 ] (Recode) != 30  
  And indu13_BIS [ 15 ] (Recode) != 31  
Display This Choice:  
  If ind2 = 3 [ 1 ]  
  Or ind2 = 3 [ 2 ]  
And If  
  indu8_BIS [ 12 ] (Recode) < 5  
  And indu13_BIS [ 16 ] (Recode) != 30  
  And indu13_BIS [ 16 ] (Recode) != 31  
Display This Choice:  
  If ind2 = 4 [ 1 ]  
  Or ind2 = 4 [ 2 ]  
And If  
  indu8_BIS [ 13 ] (Recode) < 5  
  And indu13_BIS [ 8 ] (Recode) != 30  
  And indu13_BIS [ 8 ] (Recode) != 31
```

	Résumé ou note interne (1)	Présentation orale (2)	<div data-bbox="768 212 954 352" style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <i>Display This Answer:</i> <i>If ind1 = 1 [4]</i> </div> Commentaire d'une page A4, publié ensuite sur le site de l'ARE (3)	Rapport détaillé (4)	Autre (veuillez préciser dans le commentaire ci-dessous) (5)	Pas encore connu / je ne sais pas (7)
<div data-bbox="201 604 407 1388" style="background-color: #4F81BD; color: white; padding: 5px;"> <i>Display This Choice:</i> <i>If ind1 = 1 [4]</i> <i>Or ind1 = 1 [5]</i> <i>And If</i> <i>ind1 != 6 [4]</i> <i>And ind1 != 6 [5]</i> <i>And If</i> <i>indud8_BIS [1] (Recode) < 5</i> <i>And</i> <i>indud13_BIS [1] (Recode) != 30</i> <i>And</i> <i>indud13_BIS [1] (Recode) != 31</i> </div> Indicateurs du Cercle Indicateurs (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

```
Display This  
Choice:  
If ind1 = 6 [  
4 ]  
Or ind1 = 6  
[ 5 ]  
And If  
indud8_BIS  
[ 9 ] (Recode) <  
5  
And  
indud13_BIS [  
11 ] (Recode) !=  
30  
And  
indud13_BIS [  
11 ] (Recode) !=  
31
```

Indicateurs du
Cercle
Indicateurs
complétés par
des indicateurs
développés
spécifiquement
pour les
besoins de la
ville (11)


```
Display This  
Choice:  
If ind1 = 2 [  
4 ]  
Or ind1 = 2  
[ 5 ]  
And If  
indud8_BIS  
[ 8 ] (Recode) <  
5  
And  
indud13_BIS [  
10 ] (Recode) !=  
30  
And  
indud13_BIS [  
10 ] (Recode) !=  
31
```

Indicateurs de développement durable indépendants du Cercle Indicateurs et développés ou adaptés spécifiquement pour les besoins de la ville (10)


```
Display This  
Choice:  
If ind2 = 1 [  
1 ]  
Or ind2 = 1  
[ 2 ]  
And If  
indud8_BIS  
[ 10 ] (Recode) <  
5  
And  
indud13_BIS [ 13 ] (Recode) !=  
30  
And  
indud13_BIS [ 13 ] (Recode) !=  
31
```

Indicateurs en lien avec le climat (8)


```
Display This  
Choice:  
If ind2 = 2 [  
1 ]  
Or ind2 = 2  
[ 2 ]  
And If  
indud8_BIS  
[ 11 ] (Recode) <  
5  
And  
indud13_BIS [ 15 ] (Recode) !=  
30  
And  
indud13_BIS [ 15 ] (Recode) !=  
31
```

Indicateurs en lien avec les smart cities (13)

```
Display This  
Choice:  
If ind2 = 3 [  
1 ]  
Or ind2 = 3  
[ 2 ]  
And If  
indud8_BIS  
[ 12 ] (Recode) <  
5  
And  
indud13_BIS [ 16 ] (Recode) !=  
30  
And  
indud13_BIS [ 16 ] (Recode) !=  
31
```

Indicateurs en lien avec le plan directeur communal (7)

```
Display This  
Choice:  
If ind2 = 4 [  
1 ]  
Or ind2 = 4  
[ 2 ]  
And If  
indud8_BIS  
[ 13 ] (Recode) <  
5  
And  
indud13_BIS [ 8  
] (Recode) != 30  
And  
indud13_BIS [ 8  
] (Recode) != 31
```

Indicateurs en
lien avec une
autre approche
transversale (ni
développement
durable, ni
climat, ni smart
cities, ni plan
directeur
communal)
(14)

Display This Question:

```
If indud13_BIS [ 1 ] (Count) >= 1  
Or indud13_BIS [ 2 ] (Count) >= 1  
Or indud13_BIS [ 3 ] (Count) >= 1  
Or indud13_BIS [ 4 ] (Count) >= 1  
Or indud13_BIS [ 5 ] (Count) >= 1  
Or indud13_BIS [ 6 ] (Count) >= 1  
Or indud13_BIS [ 7 ] (Count) >= 1
```

indud12_BIScompl Précisions pour la catégorie "Autre":

Page Break

Display This Question:

If *indud8_BIS [1] (Count) >= 1*
Or *indud8_BIS [2] (Count) >= 1*
Or *indud8_BIS [3] (Count) >= 1*
Or *indud8_BIS [4] (Count) >= 1*

indud15_BIS

Qui valide (ou a validé, ou validera) les résultats de l'analyse avant communication **au grand public** ?

NB: Dans les noms de catégories ci-dessous, on entend par "Chef-fe de département" la personne employé-e (non élu-e) qui dirige une unité au niveau organisationnel supérieur de l'administration municipale (d'autres dénominations existent, telles que "direction" ou "dicastère").

Plusieurs réponses possibles

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And indud8_BIS [1] (Recode) < 5

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

And indud8_BIS [9] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

And indud8_BIS [8] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

And indud8_BIS [10] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

And indud8_BIS [11] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

And indud8_BIS [12] (Recode) < 5

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

And indud8_BIS [13] (Recode) < 5

<p>Chef-fe de service en charge de la thématique des indicateurs (p.ex. dév. durable, climat, smart city, etc.) (1)</p>	<p>Chef-fe de département en charge de la thématique des indicateurs (p.ex. dév. durable, climat, smart city, etc.) (2)</p>	<p>Membre(s) de l'exécutif en charge de la thématique des indicateurs (p.ex. dév. durable, climat, smart city, etc.) (3)</p>	<p>Ensemble de l'exécutif (4)</p>	<p>Autre (veuillez préciser dans le commentaire ci-dessous) (5)</p>	<p>Les résultats ne sont pas communiqués au grand public (20)</p>	<p>Pas encore connu / je ne sais pas (21)</p>
---	---	--	-----------------------------------	---	---	---

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And indud8_BIS [1] (Recode) < 5

And If ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Indicateurs du Cercle Indicateurs (1)

Display This Choice:

If ind1 =
6 [4]

Or ind1 =
6 [5]

And
indud8_BIS [9] (Recode)
< 5

Indicateurs
du Cercle
Indicateurs
complétés
par des
indicateurs
développés
spécifiquem
ent pour les
besoins de
la ville (12)

Display This Choice:

If ind1 =
2 [4]

Or ind1 =
2 [5]

And
indud8_BIS [8] (Recode)
< 5

Indicateurs
de
développem
ent durable
indépendant
s du Cercle
Indicateurs
et
développés
ou adaptés
spécifiquem
ent pour les
besoins de
la ville (10)

Display This
Choice:

If ind2 =
1 [1]

Or ind2 =
1 [2]

And
indud8_BIS [10] (Recode)
< 5

Indicateurs
en lien avec
le climat (8)

Display This
Choice:

If ind2 =
2 [1]

Or ind2 =
2 [2]

And
indud8_BIS [11] (Recode)
< 5

Indicateurs
en lien avec
les smart
cities (7)

Display This
Choice:

If ind2 =
3 [1]

Or ind2 =
3 [2]

And
indud8_BIS [12] (Recode)
< 5

Indicateurs
en lien avec
le plan
directeur
communal
(16)

Display This Choice:

If ind2 =
4 [1]

Or ind2 =
4 [2]

And
indud8_BIS [13] (Recode)
< 5

Indicateurs en lien avec une autre approche transversale (ni développement durable, ni climat, ni smart cities, ni plan directeur communal)
(17)

Display This Question:

If indud8_BIS [1] (Count) >= 1

Or indud8_BIS [2] (Count) >= 1

Or indud8_BIS [3] (Count) >= 1

Or indud8_BIS [4] (Count) >= 1

indud15_BIScompl Précisions pour la catégorie "Autre":

Display This Question:

If indud15_BIS [3] (Count) >= 1

Or indud15_BIS [4] (Count) >= 1

Or indud15_BIS [2] (Count) >= 1

Or indud15_BIS [1] (Count) >= 1

Or indud15_BIS [5] (Count) >= 1

indud14_BIS

Sous quelle forme les résultats de l'analyse sont-ils (ou ont-ils été, ou seront-ils) communiqués **au grand public**?

NB: Pour les villes participant au Cercle Indicateurs: il n'est pas nécessaire de mentionner le commentaire d'une page A4 publié sur le site web de l'ARE.

Plusieurs réponses possibles

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

And If

indud8_BIS [1] (Recode) < 5

And indud15_BIS [1] (Recode) != 20

And indud15_BIS [1] (Recode) != 21

Display This Answer:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Display This Answer:

If ind2 [1] (Count) >= 1

And ind2 [2] (Count) >= 1

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

And If

indud8_BIS [9] (Recode) < 5

And indud15_BIS [12] (Recode) != 20

And indud15_BIS [12] (Recode) != 21

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

And If

indud8_BIS [8] (Recode) < 5

And indud15_BIS [10] (Recode) != 20

And indud15_BIS [10] (Recode) != 21

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

And If

indud8_BIS [10] (Recode) < 5

And indud15_BIS [8] (Recode) != 20

And indud15_BIS [8] (Recode) != 21

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

And If

indud8_BIS [11] (Recode) < 5

And indud15_BIS [7] (Recode) != 20

And indud15_BIS [7] (Recode) != 21

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

And If

indud8_BIS [12] (Recode) < 5

And indud15_BIS [16] (Recode) != 20

And indud15_BIS [16] (Recode) != 21

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

And If

indud8_BIS [13] (Recode) < 5

And indud15_BIS [17] (Recode) != 20

And indud15_BIS [17] (Recode) != 21

```
Display This Answer:
If ind1 [ 4 ] (Count) >= 1
Or ind1 [ 5 ] (Count) >= 1
```

Rapport sur le développement durable (1)

```
Display This Answer:
If ind2 [ 1 ] (Count) >= 1
And ind2 [ 2 ] (Count) >= 1
```

Rapport en lien avec la thématique (climat, smart city, etc.) (10)

Programme de législature (2)

Page web dédiée (3)

Communiqué de presse (4)

Autre (veuillez préciser dans le commentaire ci-dessous) (5)

Pas encore connu / je ne sais pas (7)

Display This
Choice:

If ind1 =
1 [4]

Or ind1 =
1 [5]

And If

ind1 != 6
[4]

And ind1
!= 6 [5]

And If

indud8_
BIS [1]
(Recode) < 5

And
indud15_BIS
[1] (Recode)
!= 20

And
indud15_BIS
[1] (Recode)
!= 21

Indicateurs
du Cercle
Indicateurs
(1)

Display This
Choice:

If ind1 =
6 [4]

Or ind1 =
6 [5]

And If

indud8_
BIS [9]
(Recode) < 5

And
indud15_BIS
[12]
(Recode) !=
20

And
indud15_BIS
[12]
(Recode) !=
21

Indicateurs
du Cercle
Indicateurs
complétés
par des
indicateurs
développés
spécifiquem
ent pour les
besoins de
la ville (12)

Display This
Choice:

If ind1 =
2 [4]

Or ind1 =
2 [5]

And If

indud8_
BIS [8]
(Recode) < 5

And
indud15_BIS
[10]
(Recode) !=
20

And
indud15_BIS
[10]
(Recode) !=
21

Indicateurs
de
développement
durable
indépendants
du Cercle
Indicateurs
et
développés
ou adaptés
spécifiquement
pour les
besoins de
la ville (10)

Display This
Choice:

If ind2 =
1 [1]

Or ind2 =
1 [2]

And If

indud8_
BIS [10]
(Recode) < 5

And
indud15_BIS
[8] (Recode)
!= 20

And
indud15_BIS
[8] (Recode)
!= 21

Indicateurs
en lien avec
le climat (8)

Display This
Choice:

If ind2 =
2 [1]

Or ind2 =
2 [2]

And If

indud8_
BIS [11]
(Recode) < 5

And
indud15_BIS
[7] (Recode)
!= 20

And
indud15_BIS
[7] (Recode)
!= 21

Indicateurs
en lien avec
les smart
cities (13)

Display This
Choice:

If ind2 =
3 [1]

Or ind2 =
3 [2]

And If

indud8_
BIS [12]
(Recode) < 5

And
indud15_BIS
[16]
(Recode) !=
20

And
indud15_BIS
[16]
(Recode) !=
21

Indicateurs
en lien avec
le plan
directeur
communal
(7)

Display This
Choice:

If ind2 =
4 [1]

Or ind2 =
4 [2]

And If

indud8_
BIS [13]
(Recode) < 5

And
indud15_BIS
[17]
(Recode) !=
20

And
indud15_BIS
[17]
(Recode) !=
21

Indicateurs
en lien avec
une autre
approche
transversale
(ni
développement
durable,
ni climat, ni
smart cities,
ni plan
directeur
communal)
(16)

Display This Question:

If indud15_BIS [1] (Count) >= 1

Or indud15_BIS [2] (Count) >= 1

Or indud15_BIS [3] (Count) >= 1

Or indud15_BIS [4] (Count) >= 1

Or indud15_BIS [5] (Count) >= 1

indud14_BIScompl Précisions pour la catégorie "Autre":

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud17 Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici un commentaire sur l'analyse et la communication des indicateurs.

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud16_BIS_NEW

Les indicateurs ont-ils eu, à votre connaissance, un effet sur les aspects mentionnés dans le tableau ci-dessous (pour les indicateurs en développement: vous attendez-vous à ce qu'ils aient un effet sur ces aspects) ?

Plusieurs réponses possibles

Display This Choice:

If ind1 = 1 [4]

Or ind1 = 1 [5]

And If

ind1 != 6 [4]

And ind1 != 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 6 [4]

Or ind1 = 6 [5]

Display This Choice:

If ind1 = 2 [4]

Or ind1 = 2 [5]

Display This Choice:

If ind2 = 1 [1]

Or ind2 = 1 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 2 [1]

Or ind2 = 2 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 3 [1]

Or ind2 = 3 [2]

Display This Choice:

If ind2 = 4 [1]

Or ind2 = 4 [2]

	(Re)définition des priorités dans une stratégie ou une politique spécifique (1)	Allocation des budgets (2)	Cohérence des politiques des départements/directions/dicastères - ou autre dénomination du niveau supérieur de l'administration municipale (3)	Manière de collaborer entre les unités de l'administration municipale (4)	Manière de percevoir le développement durable au sein de l'exécutif (5)	Manière de percevoir le développement durable au sein de l'administration (6)	Autre (veuillez préciser dans le commentaire ci-dessous) (7)	Autre (veuillez préciser dans le commentaire ci-dessous) (8)	Je n'en suis pas sûr (9)
<p>Display This Choice:</p> <p>If ind1 = 1 [4]</p> <p>Or ind1 = 1 [5]</p> <p>And If ind1 != 6 [4]</p> <p>And ind1 != 6 [5]</p> <p>Indicateurs du Cercle Indicateurs (1)</p>									

Display
This
Choice:

If
 $ind1 = 6$
[4]

Or
 $ind1 = 6$
[5]

Indicateurs du Cercle Indicateurs complétés par des indicateurs développés spécifiquement pour les besoins de la ville (2)

Display
This
Choice:

If
ind1 = 2
[4]

Or
ind1 = 2
[5]

Indicateurs de développement durable indépendants du Cercle Indicateurs et développés ou adaptés spécifiquement pour les besoins de la ville (3)

Display
This
Choice:

If
ind2 = 1
[1]

Or
ind2 = 1
[2]

Indicateurs en
lien
avec le
climat
(5)

Display
This
Choice:

If
ind2 = 2
[1]

Or
ind2 = 2
[2]

Indicateurs en
lien
avec
les
smart
cities
(6)

Display
This
Choice:

If
 $ind2 = 3$
[1]

Or
 $ind2 = 3$
[2]

Indicateurs en
lien
avec le
plan
directeur
communal (7)

Display This Choice:

If
ind2 = 4
[1]

Or
ind2 = 4
[2]

Indicateurs en lien avec une autre approche transversale (ni développement durable, ni climat, ni smart cities, ni plan directeur communal) (8)

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) > 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud16_BIScompl Précisions pour la catégorie "Autre":

Page Break

Display This Question:

If ind1 [4] (Count) >= 1

Or ind1 [5] (Count) >= 1

Or ind2 [1] (Count) >= 1

Or ind2 [2] (Count) >= 1

indud18 Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici un commentaire sur les effets ou l'utilisation des indicateurs.

End of Block: Indicateurs

Start of Block: Conclusion

Fin_comment_gén

Vous êtes arrivé-e-s à la fin de l'enquête. Nous vous adressons un très grand merci pour le temps que vous y avez consacré. Si vous souhaitez apporter des modifications à vos réponses, vous pouvez le faire en utilisant le bouton "retour" ci-dessous (flèche vers la gauche). En cliquant sur le bouton "continuer" (flèche vers la droite), vous ne pourrez plus apporter de modifications et vous accéderez à un document à télécharger rassemblant l'ensemble de vos réponses.

Vous pouvez ajouter ci-dessous un commentaire concernant l'enquête en général:

info_rés

Si vous souhaitez être informé-e des résultats de l'enquête, veuillez cocher la case ci-dessous et entrer une adresse e-mail dans le champ de texte. Cette information sera traitée séparément de vos réponses à l'enquête et l'adresse e-mail ne sera pas transmise à des tiers ni utilisée à d'autres fins que celle de vous informer des résultats de la recherche.

Nous vous adressons encore une fois nos plus chaleureux remerciements et vous adressons nos meilleures salutations,

Anne Boesch, Prof. Claudia Binder, Dr Albert Merino-Saum

Adresse e-mail pour être informé-e des résultats de l'enquête: (1)

End of Block: Conclusion
